

RAPPORTO SULLE TENDENZE 5

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE A LIVELLO INTERNAZIONALE E IN SVIZZERA – TENSIONI, SFIDE, SVILUPPI, POTENZIALITÀ

L'essenziale in sintesi

Per assicurare alle giovani generazioni una formazione con le conoscenze e le competenze necessarie per partecipare alle attività sociali e alla vita lavorativa, occorrono sistemi nazionali della formazione professionale che si adattano costantemente ai cambiamenti tecnologici, economici e sociali. Il presente rapporto sulle tendenze esamina l'evoluzione del sistema svizzero della formazione professionale negli ultimi anni. La Svizzera si distingue chiaramente dagli altri Paesi europei. Ciò attira l'attenzione sui vantaggi del *Sonderweg* elvetico, ma pone anche la questione delle sfide che attendono la Svizzera in futuro.

- I cambiamenti nel sistema educativo sono la conseguenza di processi di negoziazione e compromessi tra i gruppi d'interesse coinvolti. Al centro vi è anche la questione del rapporto ideale tra formazione professionale e formazione generale*, questione che, da un lato, riguarda il rapporto quantitativo dei due percorsi (quanti giovani iniziano una formazione professionale e quanti una formazione generale?) e, dall'altro, la relazione tra la componente pratica e la componente scolastica all'interno della formazione professionale.

Continua a pagina 2 →

- In molti Paesi europei, la percentuale di giovani che frequenta il percorso generale è aumentata negli ultimi anni, mentre è diminuita quella che sceglie la formazione professionale. Inoltre, i confini tra formazione pratica e scolastica stanno diventando sempre più labili. Solo la Svizzera sembra finora sfuggire a questa tendenza. Attualmente è il Paese con la proporzione più elevata di formazione professionale duale a livello secondario II.
- La Germania, a lungo considerata il modello di riferimento per la formazione professionale duale, ha visto negli ultimi anni una netta espansione del percorso generale. Il confronto con la Germania suggerisce che la formazione professionale duale in Svizzera mantiene una posizione di preminenza perché è stata gestita in modo più mirato. Il fatto di essere un Paese piccolo, con una pronunciata valorizzazione del consenso e un partenariato forte che coinvolge intensamente le aziende sembra aver contribuito a questa evoluzione del sistema svizzero.
- Sebbene in Svizzera il sistema formativo sia nell'insieme a predominanza duale, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso si sono verificate specificità cantonali. Mentre la quota dei diplomi duali è cresciuta in molti Cantoni di lingua tedesca, la Svizzera latina ha ampliato il percorso generale e la formazione professionale a tempo pieno.
- La formazione professionale duale svizzera non è un insieme omogeneo. Anche se la maggior parte delle 250 professioni con una formazione ha un orientamento pratico, sussistono notevoli differenze relativamente al rapporto tra la componente pratica e la componente scolastica e al riguardo dell'importanza della maturità professionale. Per poco meno della metà delle professioni con apprendistato, la parte scolastica della formazione è relativamente elevata e tende ad aumentare nel tempo, parallelamente ai diplomi di maturità professionale. Nel corso degli ultimi 20 anni l'altra metà è rimasta radicata nella pratica e attribuisce un ruolo molto marginale alla maturità professionale. È verosimile che, in ragione dell'ampliamento del settore dei servizi, delle crescenti esigenze in termini di qualifiche e dello sviluppo tecnologico, la componente scolastica nella formazione professionale duale assuma maggiore importanza.

Conclusioni

Tra i punti di forza del sistema educativo svizzero figurano l'elevata rilevanza della formazione professionale per il mercato del lavoro e per la pratica, il basso tasso di disoccupazione giovanile e l'alto tasso di diplomi ottenuto dai giovani a livello di secondario II. Nonostante questi vantaggi, anche in Svizzera l'equilibrio tra formazione professionale e formazione generale, così come tra le componenti scolastica e pratica nell'ambito della formazione professionale, devono essere costantemente monitorati e ricalibrati per poter far fronte alle sfide future poste dai rapidi cambiamenti del mercato del lavoro e della società.

* N. d. t.: In tedesco, l'insieme dei percorsi formativi a carattere generale (liceo, scuole specializzate, altri percorsi) in alternativa alla formazione professionale vengono raggruppati sotto la nozione di *Allgemeinbildung* o *allgemeinbildende Ausbildungen*. In italiano, per brevità, si useranno le nozioni di *formazione generale* o *percorso generale*, comprensive anzitutto del liceo (cfr. per la Svizzera: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/diplomi/livello-secondario-II/formazioni-general.html>).

Autori: Kriesi, I., Bonoli, L., Grønning, M., Hänni, M., Neumann, J. & Schweri, J.

SOMMARIO

	INTRODUZIONE	4
1	LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA NEL CONFRONTO EUROPEO	6
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE: CONFRONTO TRA SVIZZERA E GERMANIA	11
3	LE DIFFERENZE CANTONALI NEL SISTEMA SVIZZERO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	16
4	DIVERSIFICAZIONE E ‘VOCAZIONE SCOLASTICA’ NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DUALE: SVILUPPI DALL’INIZIO DEL MILLENNIO	21
5	CONCLUSIONI: SFIDE E POTENZIALITÀ DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA	26
	LETTERATURA	31
	OSSERVAZIONI	33
	ABBREVIAZIONI	34

INTRODUZIONE

Chiunque abbia frequentato le scuole in Svizzera ne conosce bene il sistema educativo. Soprattutto nella Svizzera tedesca, rientra nella cultura educativa che la maggior parte dei giovani concluda un apprendistato dopo la scuola dell'obbligo. Tuttavia, uno sguardo al passato o al di là dei confini nazionali mostra che il nostro attuale sistema della formazione professionale rappresenta solo una tra le numerose varianti e che una grande eterogeneità è riscontrabile all'interno della stessa Svizzera.

La ricerca evidenzia come il sistema svizzero della formazione professionale, oggi prevalentemente duale e improntato all'integrazione tra lavoro pratico in azienda, scuola professionale e corsi interaziendali, si sia consolidato solo a partire dalla metà del XX secolo, sviluppandosi parallelamente e in modo pressoché indipendente rispetto al percorso generale.² Mentre in Germania e in Austria, nello stesso periodo, sono andati creandosi sistemi duali di formazione professionale molto simili, gli altri Paesi europei hanno percorso strade diverse. Di conseguenza, nel contesto europeo, lo status e la struttura della formazione professionale variano notevolmente.

Affinché possano svolgere le loro funzioni fondamentali, i sistemi nazionali di formazione professionale devono affrontare la grande sfida dell'adattamento ai continui cambiamenti tecnologici, economici e sociali. Solo così possono assicurare alle giovani generazioni l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per partecipare alla società e alla vita lavorativa.³ Tuttavia, raramente c'è consenso sull'indirizzo e sull'entità degli aggiustamenti necessari. Pertanto, i cambiamenti nel sistema della FP vanno sempre ricondotti a processi di negoziazione e ai compromessi tra i gruppi d'interesse coinvolti.⁴⁻⁶ Tensioni importanti si verificano al riguardo del **rapporto ideale tra formazione professionale e formazione generale**, tra l'altro nel merito della questione di quanti giovani debbano frequentare il liceo e quanti la formazione professionale. Mentre la formazione generale predomina in molti sistemi educativi europei, quella professionale continua ad imporsi in Svizzera, dove attualmente ca. il 60% dei giovani svolge un apprendistato. Non si tratta invero di una situazione scontata e le posizioni in materia di politica educativa in Svizzera sono parecchio divergenti. Ad esempio, c'è chi come Pfister⁷ chiede un forte aumento della percentuale

di studenti liceali e una 'maturità per tutti'ⁱ, mentre le PMI e l'Unione arti e mestieri del Canton Lucerna rivendicano una riduzione al 15% degli studenti liceali e un rafforzamento della formazione professionale duale.ⁱⁱ Un altro ambito di tensione riguarda il **rapporto tra le componenti pratica e scolastica all'interno della formazione professionale**, un rapporto che può mutare nel tempo. Negli ultimi anni, numerosi Paesi hanno adottato tipi di formazione ibrida che integrano elementi di formazione professionale nella formazione universitaria oppure rafforzano la cultura generale nei percorsi di formazione professionale.^{8,9} Esempi di una relazione intensificata tra cultura generale e formazione professionale si ritrovano nei percorsi di studio universitario duale in Germania o nella maturità professionale in Svizzera.¹⁰ All'interno della formazione professionale, il problema si pone nei termini delle dimensioni della componente scolastica.^{6,11} Mentre Paesi come la Svezia o il Belgio si affidano ad approcci prevalentemente scolastici, in altri Paesi hanno prevalso i modelli duali, seppur con adattamenti. Così, in Svizzera, la componente scolastica è cresciuta costantemente dall'inizio del secolo scorso, nonostante vi sia stata un'opposizione costante.⁶

Studi comparativi internazionali mostrano che la percentuale di giovani che svolgono una formazione professionale a livello secondario II è diminuita significativamente in molti Paesi europei negli ultimi 20 anni. La Svizzera si è opposta in modo più deciso a questa tendenza e continua a formare la maggior parte dei giovani a livello secondario II attraverso l'approccio duale.⁸ Anzi, la formazione professionale duale viene attualmente addirittura considerata alla stregua di un modello¹² perché consente ai giovani di integrarsi nel mercato del lavoro in modo rapido e senza problemi. Nel contempo però, l'occupazione di chi dispone di un diploma accademico è aumentata notevolmente anche in Svizzera e la carenza di lavoratori qualificati è particolarmente elevata nelle professioni che richiedono un titolo di studio terziario.^{13,14}

Date queste premesse, il presente rapporto sulle tendenze affronta diverse questioni: come si è sviluppato il sistema della formazione professionale svizzero negli ultimi anni e con quali differenze rispetto ad altri Paesi europei? Quali potenzialità ne derivano e quali sfide si pongono per il futuro? Dopo questa breve introduzione,

il rapporto è suddiviso in cinque capitoli principali. Nel capitolo 1, presentiamo i diversi sistemi europei di formazione professionale e discutiamo la posizione della Svizzera. Nel secondo segue il confronto dello sviluppo dei titoli di studio tra Svizzera e Germania. Se fino agli anni '90 i due Paesi avevano sistemi di formazione duale molto simili, in seguito hanno iniziato a imboccare direzioni diverse. Dal paragone si possono trarre conclusioni sulle possibili cause dell'evoluzione in Svizzera. Nei capitoli 3 e 4 si discute la questione se e in che misura in Svizzera la formazione professionale si sia sviluppata in modo uniforme. Il terzo capitolo analizza la diversa importanza della formazione professionale nei vari Cantoni, mentre il quarto volge lo sguardo alle differenze dei percorsi di formazione professionale al riguardo del rapporto sia tra formazione generale e professionale sia tra le componenti scolastica e pratica di quest'ultima. Nell'ultimo capitolo riassumiamo i risultati e discutiamo le sfide per l'ulteriore sviluppo della formazione professionale svizzera.

1 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA NEL CONFRONTO EUROPEO

In breve

- La crescente importanza del settore dei servizi e la richiesta di manodopera altamente qualificata stanno mettendo a dura prova i sistemi europei della formazione professionale.
- In molti Paesi che avevano una forte tradizione della formazione professionale, il percorso generale sta avendo il sopravvento. Per contro, nei Paesi con una percentuale tradizionalmente elevata di giovani liceali, è la formazione professionale ad essere in crescita.
- In generale, in Europa i confini tra formazione generale e formazione professionale sono sempre più labili e comportano un ravvicinamento dei sistemi europei di formazione professionale.
- Solo la Svizzera è in controtendenza. Mantiene un sistema di formazione professionale altamente specifico ed è, ad oggi, il Paese con la più alta percentuale di giovani che a livello di secondario II svolgono una formazione professionale duale.

Le molte sfaccettature della formazione professionale europea: una sinossi

Al più tardi con la crisi economica del 2008, in Europa la formazione professionale ha cominciato ad accrescere il suo prestigio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che i Paesi con sistemi di formazione professionale ben sviluppati hanno sovente una minore disoccupazione giovanile e un elevato livello di integrazione dei giovani nel secondario II.¹⁵ Questi Paesi, come la Germania, l'Austria e la Svizzera, dispongono di sistemi di formazione professionale integrativi in cui lo Stato, le imprese e le associazioni gestiscono congiuntamente la formazione. Al contrario, sistemi di formazione professionale liberali vengono controllati dall'economia, mentre nei sistemi incentrati sullo Stato dove la formazione professionale ha carattere prevalentemente scolastico è quest'ultimo ad assumerne la responsabilità e il finanziamento.⁴ Come appare dalla figura 1, l'importanza relativa della formazione professionale nei Paesi europei varia considerevolmente. Mentre in Paesi come la Svizzera, la Slovacchia, l'Olanda, l'Austria, la Finlandia o la Repubblica Ceca (lato destro) circa due terzi dei diplomi di livello

Figura 1: percentuale dei giovani in formazione professionale secondo il percorso d'insegnamento su tutti gli studenti del secondario II e tasso di formazione nel secondario II in Europa nel 2019. Fonti: Eurostat¹⁶, Cedefop¹⁷, Rustico et al.¹⁸
Nota: i dati sul tasso di formazione a livello di secondario II si riferiscono alla percentuale di persone di età compresa tra 25 e 34 anni che hanno almeno un diploma di secondario II.

		Maggioranza degli studenti in:	
		Formazione generale	Formazione professionale
Maggioranza delle persone in formazione professionale (FP) a livello:	FP scolastica	Svezia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Francia, Estonia	Austria, Lussemburgo, Olanda, Finlandia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Belgio, Italia, Bulgaria
	FP duale	Irlanda, Lettonia, Danimarca, Ungheria, Germania	Norvegia, Svizzera

Tabella 1: Percentuale di persone in formazione professionale a livello secondario II vs. persone in formazione duale su tutte le persone in formazione professionale a livello secondario II in Europa nel 2019. Fonti: Eurostat¹⁶, Cedefop¹⁷, Rustico et al.¹⁸

secondario II sono ottenuti nella formazione professionale, in altri Paesi europei la cifra è inferiore alla metà. Il tasso di formazione professionale è particolarmente basso in Paesi come Irlanda, Svezia e Spagna (lato sinistro), dove il sistema formativo è prevalentemente a carattere generale.

Differenze sussistono anche nel numero di giovani che completano la formazione a livello di secondario II (quadrati verde chiaro). In media, i Paesi con un'alta percentuale di giovani in formazione professionale hanno anche un tasso più elevato di diplomi a livello di secondario II. Infine, si riscontrano differenze nell'organizzazione della formazione professionale, specificamente nell'importanza del percorso duale (barrre blu) rispetto a quello scolastico (barrre viola). La tabella 1 incrocia il tasso di formazione professionale a livello secondario II con la quota di giovani in percorsi duali e aziendali. Discriminando con una linea al 50%, si ottiene una tabella a quattro campi che illustra la diversità all'interno dei sistemi europei della formazione professionale. Nel gruppo dei Paesi con un'elevata importanza della formazione generale (lato sinistro) si ritrovano quelli con una formazione professionale prevalentemente scolastica (in alto) e quelli in cui prevale la formazione duale (in basso). Nel gruppo di Paesi con un'alta percentuale di formazione professionale e una minore importanza della formazione generale (lato destro), invece, domina nettamente il percorso scolastico (in alto). Solo la Svizzera e la Norvegia combinano un'alta percentuale di formazione professionale con un'alta percentuale di formazione duale, con la Norvegia ad avere una maggioranza solo risicata a favore della formazione professionale.⁸ La posizione specifica della Svizzera sorprende ancor più se si considera che i sistemi di formazione professionale di Germania, Austria e Svizzera erano molto simili fino all'inizio degli anni '90.¹⁹

A prescindere dall'impostazione concreta, tutti i sistemi europei di formazione professionale si trovano oggi ad affrontare sfide simili, fra cui i cambiamenti strutturali dell'economia e i mutamenti nelle esigenze a livello di competenze.⁴ L'ascesa dell'economia dei servizi e della conoscenza, la delocalizzazione all'estero del lavoro poco qualificato con la conseguente deindustrializzazione, nonché lo sviluppo tecnologico, hanno portato a una crescente domanda di lavoratori altamente qualificati nella maggior parte dei Paesi europei.^{4,20} Tutto ciò ha suscitato una certa preoccupazione nella formazione professionale, in quanto se ne teme la perdita di attrattività e il venir meno dell'interesse da parte dei giovani più dotati.²¹

Del rapporto tra formazione professionale e formazione generale: tendenze divergenti

Uno sguardo ai sistemi educativi dei Paesi europei mostra sviluppi diversi per quanto riguarda i percorsi di formazione professionale e generale. In molti Paesi con un passato a forte orientamento professionale, l'importanza relativa del percorso professionale e il suo significato sociale sono diminuiti negli ultimi decenni. Ciò vale in particolare per la Germania, la Danimarca e alcuni Paesi dell'Europa orientale. In Germania, ad esempio, dagli anni '90 la percentuale di persone che frequentano la formazione professionale è scesa da due terzi a meno del 50%. Nel contempo, tanto i giovani quanto i loro genitori denotano una crescente preferenza per la formazione accademica. Anche in Danimarca la percentuale di giovani che frequenta una formazione professionale è diminuita, il che è anche dovuto al prestigio

Sistemi formativi a vocazione professionale vs. generale

Usiamo la nozione di **sistemi a vocazione professionale** quando un'alta percentuale di persone a livello secondario II e/o terziario segue una formazione professionalizzante specifica. **Rafforzare la formazione professionale** significa aumentare la percentuale di persone che svolgono una formazione professionale o dare maggior peso alle competenze professionalizzanti specifiche e alla pratica professionale. Una **crescente importanza delle componenti professionalizzanti** implica un maggiore peso delle competenze professionali pratiche e un'intensificazione dell'orientamento al mercato del lavoro, ad esempio attraverso gli stage.

Nei **sistemi a vocazione generale**, un'ampia percentuale di persone accede alla formazione generale a livello secondario II e/o svolge a livello terziario una formazione universitaria. Il **rafforzamento della formazione generale** si verifica quando aumenta la percentuale di persone che seguono una formazione generale o quando le conoscenze teoriche e di cultura generale insegnate in ambito scolastico o accademico vengono messe in primo piano. Una **crescente importanza delle componenti scolastiche e di cultura** comprende analogamente una maggiore ponderazione dei relativi contenuti.

Sistemi diversificati vs. sistemi specifici*

Nei *sistemi di formazione professionale diversificati*, il confine tra formazione professionale e formazione generale è labile. Sono possibili e accettate diverse forme di apprendimento, sia luoghi che approcci, e relative combinazioni. La **diversificazione** descrive uno sviluppo che porta a una separazione meno netta tra formazione professionale e generale. Nel dibattito in lingua tedesca si parla spesso di **ibridazione**, alludendo a sviluppi verso una maggiore permeabilità tra le diverse parti del sistema educativo e alla loro combinazione, ad esempio con la maturità professionale o gli studi duali.¹⁰

I **sistemi di formazione professionale specifici**, invece, sono caratterizzati da una netta separazione tra formazione professionale e formazione generale. Nella formazione professionale ci si concentra sull'acquisizione di competenze professionali e sussiste una chiara separazione tra luoghi e forme di apprendimento. L'acquisizione di una esplicita identità professionale è essenziale. Si parla di **affinamento del profilo** quando i sistemi diventano sempre più specifici e la formazione professionale si distingue maggiormente da quella generale.

* N. d. t.: per qualificare i sistemi, in tedesco vengono utilizzati i termini «pluralistische» vs. «distinktive», tradotti dall'inglese (cfr. il rinvio bibliografico n. 19). Per l'italiano si ritengono più consoni i termini «diversificati» e «specifici».

chiaramente inferiore della formazione professionale rispetto a quella generale.¹⁹

In molti Paesi europei, precedentemente più votati alla formazione generale, si osserva invece una tendenza opposta, un rafforzamento della formazione professionale a scapito di quella generale.¹⁹ Esempi tipici sono la Spagna e il Portogallo. Dopo la crisi economica del 2008, in Spagna la percentuale delle persone in formazione professionale è aumentata del 55%. Anche il Portogallo ha registrato un aumento significativo dei giovani in formazione professionale nello stesso periodo (+ 22%), fenomeno da ricondurre anche agli sforzi politici per rafforzare la formazione professionale di base. Ciononostante, la formazione generale continua a godere di maggior prestigio tra la popolazione e ad attrarre un numero di giovani significativamente superiore rispetto alla formazione professionale.¹⁹

La formazione (professionale) si sta diversificando in molti Paesi

In molti Paesi europei si osserva una crescente diversificazione del sistema educativo e della formazione professionale, con i confini tra i due percorsi che diventano sempre più labili. Il rafforzamento della formazione professionale scolastica in Austria ne è un esempio. Infatti, diplomi professionali acquisiti presso le scuole professionali medie e superiori che combinano aspetti professionali e generali sono diventati vieppiù importanti. Nel frattempo, solo una minoranza dei diplomi di formazione professionale è ancora rappresentata dal percorso duale. La popolarità dei diplomi professionali scolastici è verosimilmente legata al fatto che consentono l'accesso sia al mercato del lavoro sia alle scuole universitarie.²² Anche in Germania si assiste a una crescente

diversificazione della formazione professionale.²³ Un esempio al riguardo è lo studio duale, che, combinando la formazione professionale con quella universitaria, collega diverse parti del sistema educativo. Il percorso di studio duale si rivolge principalmente a chi dispone di una maturità liceale.²⁴

Tendenza europea verso la convergenza – salvo in Svizzera

I sistemi educativi sono il risultato di processi di negoziazione e di sviluppo sociale, economico e politico. Pertanto, mutano solo lentamente e lungo percorsi predefiniti.¹² Ciò trova conferma in uno studio comparativo del Cedefop in cui si riassumono le tendenze fondamentali dello sviluppo nei Paesi europei. Mediamente, le differenze tra i Paesi si sono ridotte in modo significativo a partire dagli anni '90^{8,19}, senza che vi siano stati cambiamenti radicali. Ad esempio, nessun Paese ha

sostituito un sistema di formazione professionale scolastica con un sistema duale o viceversa.⁸

La figura 2 riassume gli sviluppi in Europa secondo la valutazione del Cedefop. Le frecce rappresentano i cambiamenti tra il 1995 e il 2015 nel rapporto tra formazione professionale e formazione generale (asse orizzontale) e all'interno della formazione professionale stessa (asse verticale). Appare con evidenza come la formazione professionale si sia diversificata in molti Paesi (asse verticale). Le ragioni risiedono principalmente nel rafforzamento della formazione generale e nel conseguente indebolimento delle componenti pratiche nella formazione professionale, nonché nella diffusione di doppie qualifiche che consentono l'accesso alla formazione universitaria. Sull'asse orizzontale si osservano tendenze opposte. In molti sistemi a vocazione professionale, la formazione generale è stata irrobustita, con un conseguente calo del tasso europeo medio di giovani formati in ambito professionale da oltre il 55% a meno del 50%. Nei sistemi a vocazione generale come in Portogallo e

Figura 2: rappresentazione schematica dello sviluppo dei sistemi europei della formazione professionale, 1995-2015.

Fonte: Cedefop¹⁹, pag. 156; traduzione propria del grafico.

in Spagna, invece, la formazione professionale si è vista rafforzata, anche se ad un livello modesto.¹⁹

Solo la Svizzera sembra opporsi a questo trend alla convergenza. Il nostro Paese mantiene un sistema di formazione professionale differenziato, fondato su una chiara separazione tra formazione generale e formazione professionale e su un'alta percentuale di apprendisti e apprendiste nella formazione professionale. Con la creazione della maturità professionale e delle scuole universitarie professionali (SUP), anche la Svizzera dispone di elementi di diversificazione che favoriscono una più stretta connessione tra formazione generale e professionale. Nel contempo, però, si osserva una propensione verso un profilo più netto. Ciò avviene, ad esempio, tramite il rafforzamento della formazione professionale superiore, inserita nel 2002 nel settore terziario ma non di livello universitario, oppure tramite l'integrazione delle professioni sanitarie, agricole e sociali nella formazione professionale duale, o ancora tramite la creazione del certificato federale di formazione pratica (CFP) che consente l'integrazione nella formazione professionale degli apprendisti meno dotati.²³ Nel complesso, il Cedefop caratterizza quindi la Svizzera come uno dei pochi Paesi in cui il carattere fortemente diversificato della formazione professionale è stato preservato o addirittura consolidato.

Nei capitoli seguenti esaminiamo più da vicino gli sviluppi citati per la Svizzera. Prestiamo così attenzione anche alle diverse tendenze tra i Cantoni svizzeri e tra le professioni, che in una prospettiva comparativa vengono solitamente eclissate.

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE: CONFRONTO TRA SVIZZERA E GERMANIAⁱⁱⁱ

In breve

- Fino a 30 anni fa, la Germania e la Svizzera avevano sistemi educativi molto simili con una forte formazione professionale duale. Da allora, i sistemi educativi si sono sviluppati in modo diverso.
- La Germania ha ampliato la formazione professionale scolastica e il liceo, denotando una propensione verso la cultura generale (*Allgemeinbildung*).
- La Svizzera, invece, ha ampliato la formazione professionale duale e ha assicurato l'accesso alle università grazie alla maturità professionale, limitando nel contempo la quota dei liceali.
- Il livello terziario tedesco si è diversificato con l'aumento dei percorsi di studio duali. La Svizzera ha mantenuto una netta separazione tra formazione professionale e accademica.
- Possibili ragioni del diverso sviluppo sono da ricercare nella ponderazione tra formazione generale e formazione professionale, nella connessione del livello secondario II con il livello terziario, nonché nella gestione e nel finanziamento della formazione professionale, impostati in modo diverso.

Secondario II: ampliamento della formazione generale vs. diversificazione

Lo sviluppo delle qualifiche a livello di secondario II è illustrato nella figura 3. Le cifre si riferiscono alla quota del rispettivo tipo di formazione per tutti i titoli di studio di livello secondario II. Nonostante un calo dei titoli dal 48% al 41%, in Germania la formazione professionale duale è ancora la qualifica più diffusa. Aggiuntata ai titoli delle formazioni a tempo pieno, che rappresentano circa il 13%, nel 2019 la formazione professionale attribuiva ancora più della metà di tutte le qualifiche. Il diploma di maturità professionale, è invece con il 2% poco significativo. Per contro c'è stato un incremento significativo delle maturità liceali, che ora rappresentano più di un terzo di tutti i diplomi a livello di secondario II. Anche in Svizzera la quota dei diplomi attribuita nella formazione duale è in calo dal 2005, anche se a un livello molto più elevato rispetto alla Germania. Nel 2019, la formazione professionale attribuiva ancora il 60% di tutte le qualifiche a livello di secondario II. Sebbene vi sia stato un leggero aumento del numero di titoli ottenuti nelle scuole professionali a tempo pieno, questi mantengono una rilevanza marginale rappresentando solo il 5% del totale. Colpisce la differenza d'importanza della maturità professionale e della maturità liceale, con la prima ad essere molto più diffusa in Svizzera che in

Figura 3: evoluzione dell'importanza relativa delle diverse qualifiche a livello di secondario II 2005–2019. Fonti: G: Statistisches Bundesamt 2020c²⁵; CH: UFS 2020a²⁶, 2020b²⁷, 2020c²⁸, 2020d^{29,iv}. Nota: altre qualifiche di livello secondario II: in Germania solo maturità tecnica; in Svizzera maturità specializzata, scuole medie specializzate, passerella, Baccalaureato internazionale, altre qualifiche di formazione generale.

Germania. Infatti, la quota di diplomi di maturità liceale non è aumentata dal 2005 e rimane al livello piuttosto basso del 18%.

Nel complesso, in Germania si nota un chiaro indirizzo verso una formazione che valorizza la cultura generale, il che si riflette nella crescente percentuale di diplomi di maturità liceale. In Svizzera, invece, l'introduzione della maturità professionale e la relativa connessione tra formazione generale e formazione professionale ha portato a una leggera diversificazione del livello secondario I, solitamente caratterizzato da percorsi molto specifici.

Livello terziario: profili chiaramente separati in Svizzera, diversificazione in Germania

Come appare dalla figura 4, i titoli di studio terziari in Germania sono equamente distribuiti tra formazione professionale superiore (formazione continua con avanzamento), SUP e università. Mentre la quota delle qualifiche di formazione professionale superiore è leggermente diminuita dal 2005 e quella delle università è rimasta stabile, i diplomi di Bachelor delle SUP sono aumentati significativamente dal 23% al 34%.

La formazione professionale superiore gode in Svizzera di un'importanza maggiore rispetto alla Germania, infatti conferisce il 48% dei titoli di studio terziari fino al livello Bachelor. Le tendenze evolutive dei titoli di studio universitari sono simili, ma ad un livello quantitativamente più basso. L'importanza relativa delle università svizzere, compreso il settore pedagogico, è stabile intorno al 30%. Per contro il numero dei diplomi delle Scuole professionali superiori è quasi raddoppiato, passando dal 13% al 22%.

Percorsi formativi duali: espressione di diversificazione

Una differenza importante tra la Germania e la Svizzera non appare dalla figura 4. Riguarda il fatto che i percorsi di formazione ibridi nelle SUP e nelle Accademie professionali tedesche sono aumentati notevolmente. Da qualche tempo offrono infatti programmi di studio duali a orientamento professionale in collaborazione con grandi aziende che combinano formazione generale e professionale integrando un Bachelor in una SUP con una formazione professionale duale o con stage in azienda.^{30,31} I percorsi di studio duali sono spesso rivolti a persone che dispongono di una maturità liceale per formarle in funzione delle esigenze specifiche delle aziende che intendono assumerle a lungo termine.^{20,24} I percorsi dua-

li possono quindi essere intesi come un'espressione della crescente diversificazione della formazione terziaria in Germania.

In Svizzera, per intanto, non sembra sussistere un'offerta di percorsi di studio duali. Alcune SUP stanno promuovendo progetti pilota per «studi di Bachelor integrati nella pratica» nel settore delle discipline scientifico-tecnologiche (STIM). Questi corsi comprendono più componenti pratiche in azienda rispetto ai normali corsi di Bachelor triennali e durano quattro anni invece di tre. L'obiettivo è permettere alle persone con un diploma di maturità sia liceale che professionale in un settore di studio diverso l'accesso diretto a una SUP, al fine di ridurre la carenza di lavoratori qualificati nelle materie STIM.³²

Come avvengono i mutamenti nei sistemi formativi?

Il diverso sviluppo dei percorsi di diploma in Germania e in Svizzera solleva la questione delle ragioni delle trasformazioni dei due sistemi di formazione professionale collettivi, fondati su processi di negoziazione tra attori statali, aziende, associazioni e sindacati.

La ricerca suggerisce che i sistemi collettivi di Formazione professionale si caratterizzano per quattro punti nevralgici. Mutamenti in uno o più di questi punti possono modificare il sistema.⁴ Il primo punto riguarda i soggetti che erogano la formazione, specificamente con riferimento alla relazione tra formazione professionale in azienda e formazione professionale scolastica. Il secondo punto concerne il rapporto e le connessioni specifiche tra formazione professionale e generale. Il finanziamento dei costi della formazione costituisce il terzo punto, mentre il quarto attiene alla gestione del sistema della formazione professionale. Di seguito presentiamo le diverse scelte dalla Germania e dalla Svizzera relative a questi punti nevralgici (per una panoramica si veda la tabella 2).

Secondario II: differenze nell'offerta formativa ...

A livello di secondario II, per quanto riguarda il rapporto tra formazione professionale aziendale e scolastica (primo punto nevralgico) la Germania ha fatto scelte diverse rispetto alla Svizzera. Infatti, oltre ad ampliare la formazione generale, ha favorito soprattutto corsi di formazione professionale fortemente incentrati sulla scuola quale luogo di apprendimento. Così, molte professioni sanitarie e sociali sono ancora concepite come percorsi di formazione professionale scolastica a tempo pieno.³⁶

Figura 4: evoluzione dell'importanza relativa degli studi di diploma a livello terziario 2005–2019. Fonti: G: FPS: Statistisches Bundesamt 2020a³³, 2020b³⁴; SUP/Uni: Statistisches Bundesamt 2020d³⁵; CH: FPS: UFS 2020a²⁶; SUP/Uni/ASP: UFS 2020d²⁹.

Per giovani scolasticamente meno dotati, esistono molte misure di preparazione professionale nell'area di transizione' intese a migliorare le opportunità formative. Tali misure vengono applicate nelle scuole professionali, non portano tuttavia a una qualifica professionale e nemmeno assicurano successo nella transizione. Per contro, nel corso degli anni 2000 la Svizzera ha ampliato la formazione professionale duale. Ciò è stato fatto in primo luogo integrando le professioni sanitarie, sociali, artistiche e agricole nella formazione di base. In secondo luogo, sono stati introdotti percorsi biennali di formazione professionale che portano al Certificato federale di formazione pratica (CFP) come opzione formativa di livello inferiore per giovani meno dotati. Nel complesso, queste scelte hanno reso accessibile la formazione professionale per nuove cerchie di giovani e così, verosimilmente, contrastato l'erosione della formazione professionale duale.

... e nella connessione tra formazione generale e professionale

I due Paesi hanno anche stabilito priorità diverse nel rapporto tra formazione professionale e generale, il secondo punto nevralgico. In Germania, l'accesso al liceo è stato facilitato per aumentare il numero di studenti e assicurare così la relève di lavoratori qualificati e in ambito scientifico.³⁷ È possibile che in Germania a livello secondario II questo orientamento verso la formazione generale possa aver indebolito la formazione professionale.

La Svizzera limita l'accesso al liceo in molti Cantoni che, per ragioni di politica formativa, mantengono stabile la quota di maturità a un livello piuttosto basso.³⁸ Ne trae vantaggio la formazione professionale che approfitta

dell'afflusso di quei giovani a cui è negato l'accesso al liceo.³⁹ Inoltre, la Svizzera ha istituzionalizzato il passaggio dalla formazione professionale alle università con la creazione della maturità professionali.⁴⁰ Verosimilmente ciò ha contribuito a far sì che la formazione professionale rimanesse attraente per allievi e allieve con buone prestazioni scolastiche.²⁰

Finanziamento della formazione: un buon rapporto costi-benefici può favorire la formazione professionale duale

Germania e Svizzera si distinguono anche per il finanziamento della formazione professionale duale (terzo punto nevralgico) che, in entrambi i Paesi viene assicurato principalmente dallo Stato e dalle aziende. Indirettamente, però, sono anche le persone in formazione ad assumere parte dei costi della formazione aziendale grazie ai loro salari relativamente bassi. Le aziende sono un pilastro importante della formazione professionale duale perché decidono se mettere a disposizione o meno posti di apprendistato. Per molte di loro, questa decisione dipende, tra l'altro, dal rapporto costi-benefici della formazione.

In Germania, i costi netti medi delle aziende per la formazione sono più elevati rispetto alla Svizzera.⁴¹ Di conseguenza, la formazione duale è meno conveniente per le piccole aziende rispetto a quelle grandi, che possono a posteriori ammortizzare i costi di formazione coprendo la propria futura domanda di lavoratori qualificati. Negli ultimi anni le aziende più piccole si sono ritirate in modo sovraproporzionale dalla formazione, il che è tuttavia legato anche al calo del numero delle candidature.^{42,43} Per contro, in Svizzera la maggior parte delle aziende

genera già un beneficio finanziario durante il periodo di formazione.⁴¹ Ciò costituisce un incentivo per la creazione di posti di apprendistato da parte delle piccole e medie imprese. Infatti, a partire dal 2004, l'offerta di posti di apprendistato in Svizzera è rimasta stabile o addirittura cresciuta.⁴⁴

La gestione del sistema della formazione professionale: unificata vs. frammentata

I mutamenti nell'offerta di formazione, nella connessione tra formazione professionale e generale, nonché nel finanziamento della formazione sono legati alla gestione del sistema educativo (quarto punto nevralgico). La Germania ha una gestione più frammentata rispetto alla Svizzera.

In Germania, la parte aziendale della formazione professionale duale e la formazione scolastica a tempo pieno delle professioni sanitarie sottostanno al diritto federale, mentre il resto della formazione professionale scolastica a tempo pieno e la formazione continua con diploma sono di competenza dei Länder. Nell'ambito della formazione professionale duale, la parte scolastica è di competenza dei Länder, dove la responsabilità può essere di ministeri diversi.⁴⁵ Inoltre, i sindacati dispongono di un potere di veto istituzionalizzato nelle diverse entità gestionali. In conseguenza di questo sistema di gestione frammentato sia orizzontalmente che verticalmente, gli adattamenti complessivi della formazione professionale alle nuove sfide risulta più ardua in Germania che in Svizzera.

In Svizzera, l'insieme del sistema della formazione professionale è regolato a livello federale e risulta pertanto unificato e standardizzato.⁴⁰ Le dimensioni ridotte della Confederazione e una marcata cultura politica del consenso, basata sulla ricerca del compromesso con il coinvolgimento di numerosi attori, semplificano ulteriormente la gestione. Tutto ciò ha verosimilmente contribuito ad una maggiore flessibilità e capacità di adattamento alle nuove sfide da parte del sistema elvetico della formazione professionale.²⁰

Livello terziario: opzioni integrabili in Germania, «prendere o lasciare» in Svizzera

A livello terziario, i due Paesi hanno fatto scelte prioritariamente significativamente diverse. In Svizzera, si è rafforzata la formazione professionale superiore in modo mirato e la si è integrata nel livello terziario 20 anni prima rispetto

Dati e metodo

Base dei dati: i dati svizzeri provengono da statistiche sulle persone in formazione, statistiche sulla formazione professionale di base, statistiche sui titoli di studio, sugli «Studenti ed esami delle scuole universitarie» dell'Ufficio federale di statistica. I dati tedeschi dello Statistisches Bundesamt si basano sulle serie tematiche relative alla formazione professionale, alle scuole professionali e agli esami universitari, nonché sui diversi rapporti integrati relativi alla formazione.

Procedura: i risultati si basano su un confronto dei titoli di studio annuali dal 2005 al 2019 a livello secondario II e a livello terziario. L'importanza relativa dei diversi diplomi è mostrata in termini di quota di tutti i diplomi allo stesso livello di qualifica. A livello terziario, oltre ai diplomi di formazione professionale superiore, vengono presi in considerazione solo i diplomi di primo livello (Bachelor); i diplomi di Master non vengono quindi considerati per evitare il problema del doppio conteggio. Inoltre, i titoli di studio conseguiti da studenti stranieri, immigrati in Svizzera o in Germania solo per motivi di studio, sono esclusi dai calcoli.

Doppi diplomi: le persone con due diplomi per anno solare possono essere incluse due volte nelle statistiche. Tuttavia, ciò avviene raramente e in Svizzera riguarda principalmente le qualifiche di maturità professionale (MP1), come evidenziato graficamente nella figura 3.

alla Germania, dove la formazione continua con avanzamento ha ottenuto solo di recente il riconoscimento terziario.³⁶ D'altro canto, in Germania, parallelamente all'aumento delle maturità liceali, è stata ampliata l'offerta a livello universitario. Nel corso di questa espansione, anche le università e le SUP private hanno registrato una grande crescita. La competizione per accaparrarsi gli studenti ha portato alla creazione di percorsi di studio duali, rivolti in particolare a chi dispone di una maturità liceale, ma non è interessato ad uno studio universitario e, nel contempo, a chi dispone di una qualifica professionale, ma non ha una maturità. In Svizzera, i programmi di studio duali e le università private sono rimasti un fenomeno marginale. Queste differenze sono probabilmente legate alle diverse modalità di connessione tra formazio-

ne professionale e formazione generale, nonché alle diverse quote di maturità, che presumibilmente hanno favorito la competizione per assicurarsi gli studenti in Germania e l'hanno limitata in Svizzera.

In Germania, nella transizione dal livello secondario II al terziario, il passaggio dalla formazione generale a quella professionale e viceversa è più facile. Da un lato, le persone con una qualifica professionale ma senza maturità possono accedere alle università nelle discipline di riferimento. D'altra parte, chi dispone di una maturità liceale può iniziare uno studio nelle SUP senza un'esperienza pratica antecedente, il che, assieme all'aumento delle maturità liceali, ha presumibilmente incrementato il numero di diplomi universitari e SUP.

In Svizzera, il passaggio tra le diverse vie della formazione terziaria – formazione professionale superiore, SUP, ASP e università – è possibile, ma viene di fatto ostacolato. Un diploma a livello di formazione professionale di base e la maturità professionale danno accesso alla formazione professionale superiore e alle SUP; la maturità liceale dà accesso all'università e alle ASP. Il passaggio da un percorso di formazione professionale a uno di formazione generale, al momento della transizione dal livello secondario II al terziario, è reso arduo da esami aggiuntivi o stage.¹³ Di conseguenza, fra chi ha una maturità liceale solo pochi studiano nelle SUP e, analogamente, fra chi ha una maturità professionale pochi sono coloro che frequentano un'università.³⁹ Insieme al basso tasso di maturità liceale, questi ostacoli sulla via della permeabilità hanno probabilmente contribuito al fatto

che la concorrenza per avere studenti nelle università svizzere è molto meno intensa che in Germania. Così, la richiesta di percorsi duali da parte delle aziende e degli studenti è rimasta limitata.

Differenze nel finanziamento e nella gestione

La maggiore importanza degli studi a carattere duale in Germania è probabilmente legata anche alle differenze nel finanziamento e nella gestione della formazione. In Svizzera, le aziende partecipano al finanziamento della formazione terziaria soprattutto nell'ambito della formazione professionale superiore. Diversamente in Germania, dove le grandi aziende e le SUP (private) hanno approfittato del vuoto giuridico esistente nel rapporto tra formazione professionale e formazione terziaria per progettare percorsi di studio che corrispondono il più possibile alle esigenze di qualificazione delle aziende che cofinanziano gli studi.^{12,46} Questi studi duali offrono alle aziende maggiori margini di manovra e consentono loro di aggirare la tradizionale e potenzialmente conflittuale gestione della formazione professionale basata sul partenariato sociale.²⁰ Il sistema della formazione professionale in Germania, un tempo organizzato collettivamente, si sta trasformando in un sistema frammentato, con le grandi aziende che abbandonano il partenariato associativo per sviluppare modelli di formazione in risposta a loro esigenze specifiche.^{24,47}

Punti nevralgici	Germania	Svizzera
1. Offerta formativa: rapporto tra formazione aziendale e scolastica	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimento formazioni scolastiche a tempo pieno Ampia «zona di transizione» senza certificazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Integrazione di ulteriori professioni Creazione della formazione professionale di base biennale con Certificato federale di formazione pratica
2. Relazione/connessione tra formazione professionale e formazione generale	<ul style="list-style-type: none"> Ampliamento dei licei e delle università (private) Maggiore permeabilità tra formazione professionale e generale nella transizione dal sec. II al terziario 	<ul style="list-style-type: none"> Limitazione della maturità liceale e ampliamento della maturità professionale Permeabilità tra formazione professionale e generale nella transizione dal sec. II al terziario resa difficile
3. Finanziamento dei costi di formazione	<ul style="list-style-type: none"> Costi elevati per la formazione professionale di base in azienda Partecipazione delle aziende al finanziamento di percorsi di studio duali 	<ul style="list-style-type: none"> Vantaggi finanziari per le aziende con formazione prof. di base Partecipazione al finanziamento della formazione prof. superiore
4. Gestione del sistema formativo	<ul style="list-style-type: none"> Frammentata, conflittuale, sovranità politiche e giuridiche variegata 	<ul style="list-style-type: none"> Standardizzata a livello nazionale, basata sul consenso

Tabella 2: sintesi delle differenze tra Germania e Svizzera per i quattro punti nevralgici.

3 LE DIFFERENZE CANTONALI NEL SISTEMA SVIZZERO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

In breve

- Nel confronto internazionale si parla del «sistema svizzero della formazione professionale». Tuttavia, se si esamina il suo funzionamento nel dettaglio, si riscontrano notevoli differenze cantonali.
- La legislazione federale ha sempre lasciato ai Cantoni un ampio margine di autonomia per perseguire una politica di formazione professionale indipendente.
- Le differenze cantonali si sono accentuate a partire dagli anni Settanta, portando a chiare differenze tra i Cantoni della Svizzera tedesca ed i Cantoni latini.
- A partire dagli anni '70, in tutta la Svizzera si osserva un incremento sia della parte scolastica della formazione professionale sia delle scuole di formazione generale. Questo aumento è particolarmente pronunciato nei Cantoni latini.
- Decisivi per le differenze cantonali sono fattori come la posizione e il ruolo assunto dalla politica e dall'amministrazione cantonale, dalle associazioni professionali cantonali e dalle scuole professionali, nonché l'esistenza di finalità socio-politiche diverse.

Le differenze cantonali a livello di secondario II

Dal 1930, la formazione professionale è regolata da una legge federale che assicura disposizioni uniformi in tutta la Svizzera. Tuttavia, la legislazione federale lascia un margine di autonomia relativamente ampio ai vari attori, soprattutto ai Cantoni. Ciò si riflette nel fatto che esistono grandi differenze intercantonali nella frequenza dei percorsi formativi del secondario II. Come appare dalla figura 5, alcuni Cantoni hanno sistemi più a vocazione professionale, altri più orientati alla formazione generale. Alcuni Cantoni favoriscono la formazione professionale duale, altri la formazione professionale scolastica a tempo pieno e la formazione a carattere generale. Nel complesso, si assiste a una 'diversificazione' dell'offerta a livello di secondario II.

Il grafico evidenzia un profilo relativamente uniforme per i sedici Cantoni sulla sinistra, con molte persone in formazione nel modello duale, pochissime nelle scuole professionali a tempo pieno e relativamente pochi studenti nelle scuole di formazione generale. Il quadro cambia sulla destra del grafico: il numero delle persone in formazione nel modello duale diminuisce, mentre aumenta nelle scuole professionali a tempo pieno. In particolare, però, sono le persone nelle scuole di formazione generale a crescere in modo significativo. All'es-

Figura 5: rapporto tra il numero di apprendisti e apprendiste in formazione professionale duale, allieve e allievi in formazione professionale scolastica a tempo pieno e nella formazione generale nella classe d'età 15-18 anni (2019) Fonte: UFS (2021).

Figura 6: tassi di diplomati a livello di secondario II per Cantone di residenza nel 2019. Tasso medio netto 2018–2020 fino a 25 anni, in percentuale della popolazione di riferimento della stessa età. Fonte: UFS (2021).⁴⁸

tremità destra del grafico si trova il Canton Ginevra, con il 21,5% di apprendisti in formazione professionale duale (media nazionale: 59,6%) e il 58,2% di studenti nelle scuole di formazione generale (media nazionale: 27,7%). Se si osservano le differenze cantonali relative ai diplomati fino a 25 anni (fig. 6), emerge chiaramente come un'alta percentuale di persone in formazione professionale sia correlata con un tasso maggiore di diplomati a livello di secondario II. Per contro, i Cantoni con una percentuale più elevata di formazione generale hanno un maggior numero di giovani che resta senza diploma di secondario II. Il rapporto varia tra il 99% e l'1% nel Canton Nidvaldo (72,6% con un diploma professionale) e tra l'85% e il 15% nel Canton Basilea Città (46,5% con un diploma professionale).

Le origini dei margini di autonomia cantonali

Il sistema svizzero della formazione professionale trova origine per i suoi tratti essenziali nel periodo di fine XIX secolo, una fase socio-economica e politicamente complessa della storia svizzera. La Costituzione federale del 1874, in vigore all'epoca, era fortemente federalista e concedeva ai Cantoni una grande libertà, soprattutto in materia di arti e mestieri (*Gewerbe*). Non sorprende quindi che le prime leggi che regolano l'apprendistato e la formazione professionale in generale siano state emanate dai Cantoni e che questi abbiano svolto e svolgano tuttora un ruolo importante nello sviluppo della politica federale in materia di formazione professionale.^{49,50}

L'istituzionalizzazione della formazione professionale a livello federale è stata graduale. Per evitare conflitti con i Cantoni, dalla fine del XIX secolo la Confederazione ha perseguito la strategia di una presenza e di un impegno cauti, definita «con tutta la cautela e la considerazione per le esigenze di autonomia dei Cantoni in materia di politica culturale»⁵¹. Questa precauzione da parte della Confederazione si manifesta anche nella portata della prima legge federale del 1930 e nelle leggi successive (1963, 1978, 2002). Si tratta di 'leggi quadro'⁵² che contengono solo disposizioni generali. Lasciano i dettagli dell'attuazione agli attori sul campo, principalmente i Cantoni e le associazioni professionali. La Confederazione ha assunto solo gradualmente una serie di compiti di coordinamento generale della formazione professionale, lasciando invero ai Cantoni un certo grado di autonomia istituzionale nell'attuazione delle disposizioni federali.⁵³ Quest'autonomia, fortemente rivendicata dai Cantoni, ha portato a impostazioni delle politiche nella formazione professionale cantonalmente variegata, il che spiega le differenze che appaiono nella figura 5.

Differenze tra Cantoni germanofoni e latini

Il grafico solleva un'altra questione molto complessa: i Cantoni latini si profilano tutti sulla destra, con una quota di formazione professionale duale ben al di sotto della media svizzera e una corrispondente frequenza dei percorsi di formazione scolastica a tempo pieno nettamente superiori alla media svizzera. Perché?

Figura 7: evoluzione del rapporto tra apprendisti e giovani nella fascia di età 15-18 anni in tutta la Svizzera, a Zurigo, a Ginevra e in Ticino. Fonti: censimenti federali dal 1900 al 1990, dal 2000 al 2019 dati UFS 2021.

Le differenze tra i Cantoni della Svizzera tedesca e quelli della Svizzera latina vengono tradizionalmente spiegate con le differenze culturali e con l'influenza dei Paesi vicini sulle rispettive politiche educative cantonali. Questi fattori sono indubbiamente rilevanti. Resta tuttavia da capire, come essi condizionino concretamente l'impostazione delle politiche cantonali in materia di formazione professionale. Un nuovo studio che analizza lo sviluppo della formazione professionale tra il 1950 e il 1970 nei cantoni di Ginevra, Zurigo e Ticino getta nuova luce sull'origine delle differenze cantonali. (Cfr. il progetto di ricerca finanziato dal FNS: «L'Evolution de la formation professionnelle en Suisse, entre cadre fédéral et différences cantonales» (PN 100019_179203).^{54,55}

Sviluppo della formazione professionale nei Cantoni Zurigo, Ginevra e Ticino

Anzitutto, le marcate differenze nell'importanza dei percorsi di formazione nel secondario II sono andate profilandosi tra il 1950 e il 1970, un periodo di boom economico e di espansione della formazione.⁵⁶ Da allora, il tasso di apprendistati nei Cantoni latini è sempre stato inferiore alla media nazionale. La figura 7 illustra questa situazione utilizzando i dati delle persone in formazione professionale duale dei Cantoni di Zurigo (curva blu), Ticino (curva gialla) e Ginevra (curva verde), nonché della Svizzera nel suo insieme (curva rossa). Nei primi decenni del secolo scorso, i tassi di formazione professionale erano superiori alla media svizzera in tutti e tre i Cantoni, poi hanno imboccato strade molto diverse. Mentre nel Canton Zurigo la curva cresce più o meno costantemente al di sopra della media svizzera e supera il 60%, il Ticino dopo un leggero aumento scende al di sotto della media svizzera a partire dal 1970. Ginevra dal canto suo ha incrociato la curva media già nel 1950 per situarsi poi ben sotto di essa.

La figura 8 fornisce ulteriori indizi per comprendere le diverse traiettorie. Mostra segnatamente lo sviluppo proporzionale della formazione professionale duale, del liceo e delle altre scuole a tempo pieno a livello di secondario II nei tre Cantoni. Le differenze balzano all'occhio. Un aspetto colpisce particolarmente: a partire dagli anni '60, la percentuale dei liceali (curva rossa) aumenta leggermente a Zurigo, ma esplose letteralmente a Ginevra e poi anche in Ticino un decennio dopo. Altrettanto sorprendente è il fatto che la categoria delle

Figura 8: percentuale degli apprendisti, dei liceali e degli studenti di altre scuole a tempo pieno nella fascia di età 15-18 anni nei Cantoni di Zurigo, Ticino e Ginevra. Fonti: dal 1940 al 1990 censimenti federali (apprendisti), rapporti cantonali (altri allievi); dal 2000 al 2019 dati UFS 2021⁵⁷.

‘altre scuole a tempo pieno’ (curva gialla), in particolare le scuole professionali a tempo pieno e le scuole commerciali, di diploma e le magistrali, rimanga ben al di sotto del 10% a Zurigo, mentre è molto più alta in Ticino e a Ginevra, dove è nuovamente aumentata in modo significativo negli ultimi decenni.

I tre grafici mostrano che Zurigo ha un sistema tendenzialmente a ‘vocazione professionale’, mentre i sistemi dei Cantoni Ticino e Ginevra tendono a essere più ‘orientati alla formazione generale’. Questo orientamento dei due Cantoni latini mostra anche una tendenza alla diversificazione dell’offerta del livello secondario II. Mentre la formazione professionale duale predomina a Zurigo, Ginevra e il Ticino hanno sviluppato un’offerta basata non solo sulla formazione liceale, ma anche su altri percorsi di formazione scolastica a tempo pieno.

Cinque fattori caratterizzano le politiche cantonali

Un’analisi comparativa dello sviluppo nei tre Cantoni fornisce approcci esplicativi per la comprensione delle differenze messe in rilievo. Si possono identificare cinque aree di differenziazione che hanno plasmato le politiche cantonali della formazione professionale in modi diversi: il ruolo del Cantone, il ruolo delle aziende e delle associazioni professionali, il ruolo delle scuole di formazione professionale, la portata delle misure socio-politiche nell’ambito della formazione professionale e, infine, la diversa ponderazione degli obiettivi economici, sociali e educativi delle politiche di formazione professionale cantonali.

Ruolo del Cantone: tra il 1950 e il 1970, i due Cantoni latini hanno sfruttato il margine di autonomia assicurato dalla legislazione federale per sviluppare politiche cantonali specifiche in materia di formazione professionale. Il Canton Zurigo, invece, si è limitato, per così dire, a trasportare le disposizioni federali nel diritto cantonale. La volontà di perseguire una propria politica cantonale si evince anche dal modo in cui i due Cantoni latini vedono il loro ruolo nell’organizzazione della formazione professionale. A Ginevra e in Ticino, si mira ad attribuire la gestione della formazione professionale al Cantone. A Zurigo, invece, il Cantone svolge un ruolo più discreto.

Si concentra sul coordinamento e sul sostegno delle iniziative private.

Ruolo delle aziende e delle associazioni professionali: nel Cantone di Zurigo, l’iniziativa degli attori privati (aziende e associazioni professionali) è riconosciuto come adeguato e conseguentemente apprezzato. La situazione è diversa nei due Cantoni latini, dove si critica la carente assunzione di responsabilità degli attori privati nella formazione professionale, atteggiamento che si riflette ancora oggi in un coinvolgimento nella formazione professionale relativamente flebile.⁵⁷ Ciò spiega in una certa misura perché il Cantone interviene in modo più deciso nella formazione professionale. Durante il periodo in esame, i due governi dei Cantoni latini hanno introdotto misure per promuovere l’impegno degli attori privati (istituzione di una commissione tripartita) o per compensarlo (soprattutto attraverso la creazione e l’espansione di scuole professionali cantonali a tempo pieno a partire dagli anni '50).

Ruolo delle scuole professionali: a partire dal 1950, nei cantoni di Ginevra e Ticino, la formazione scolastica e la formazione generale sono state fortemente potenziate. Nel contempo, il modello duale è stato esplicitamente criticato. Ciò ha portato all’espansione dei licei, delle scuole commerciali, delle scuole di formazione generale (Ecoles de culture générale), delle scuole professionali a tempo pieno, nonché, nei limiti posti dal quadro federale, ad un aumento del numero di ore di insegnamento scolastico per apprendisti. A Zurigo, invece, il modello duale non è stato messo in discussione. La richiesta di una formazione con maggiori contenuti di cultura generale si è concentrata principalmente sul promovimento di scuole medie professionali (Berufsmittelschule) rivolte a giovani particolarmente dotati sul piano scolastico.

Portata degli interventi di politica sociale: a partire dagli anni Sessanta, in Svizzera si è dato un ampio dibattito sulla democratizzazione della formazione. Venne condotto in tutti i Cantoni, ma ha influenzato le rispettive politiche in modo molto diverso. I Cantoni di Ginevra e Ticino adottarono misure per assicurare il più ampio accesso possibile ad una formazione di qualità a livello secondario II, in particolare attraverso un promovimen-

to della componente formativa culturale per tutti i giovani e per ridurre le discriminazioni originate dalla provenienza sociale e geografica. A tal fine, a livello secondario I si puntò sull'introduzione di una scuola media uniforme, il secondario II divenne gratuito e, inoltre, prese avvio l'elargizione di generosi sussidi e borse di studio. A Zurigo, la discussione sulla democratizzazione ebbe effetti meno concreti sul sistema educativo. Il livello secondario I è rimasto a tutt'oggi più selettivo e l'accesso al liceo continua ad essere contingentato. Inoltre, c'è voluto anche più tempo a che tutto il secondario II diventasse gratuito e solo a partire dalla metà degli anni '70 viene potenziato il sovvenzionamento della formazione professionale attraverso sussidi e borse di studio.

Obiettivi della formazione professionale: in tutti e tre i Cantoni, la formazione professionale dovrebbe contribuire a soddisfare la domanda di lavoratori qualificati e a migliorare il livello culturale della popolazione. Tuttavia, questi obiettivi sono stati interpretati in modo molto diverso nei singoli Cantoni. A Zurigo, l'attenzione si è concentrata soprattutto sugli obiettivi socio-economici. Di conseguenza, alla formazione professionale si è chiesto di assicurare l'accesso al mercato del lavoro e soddisfare la domanda aziendale di lavoratori qualificati. Solo grazie a una buona integrazione dei giovani nella vita lavorativa, questo il tenore, la formazione professionale può contribuire allo sviluppo della società. A Ginevra e in Ticino l'attenzione si è concentrata maggiormente sugli aspetti sociali ed educativi. In questi Cantoni, la formazione professionale a livello del secondario II è piuttosto concepita come un momento in cui è possibile completare la formazione generale ottenuta durante la scuola dell'obbligo, garantendo così una base più solida di conoscenze generali su cui costruire specializzazioni successive. È anche un luogo in cui, sotto il controllo dello Stato, devono essere garantite pari opportunità e conoscenze generali a tutti i giovani.

Conclusioni

Il percorso proposto in questo capitolo ha permesso dapprima di contestualizzare storicamente le differenze cantonali a livello secondario II e quindi, sulla base di un'analisi esemplare di tre Cantoni, di fornire un'interpretazione delle differenze 'culturali', mostrando come queste abbiano influenzato le politiche cantonali della formazione professionale nelle cinque dimensioni descritte.

Oggi tutti i Cantoni si concentrano maggiormente sulla formazione scolastica e su contenuti a carattere culturale. Nei Cantoni latini, tuttavia, questa tendenza è più pronunciata, essendo la quota parte liceale così come degli altri percorsi scolastici a tempo pieno (scuole professionali a tempo pieno, scuole secondarie commerciali e tecniche, ecc.) aumentata a scapito della formazione professionale duale. Questo sviluppo ha portato a una diversificazione dell'offerta formativa a livello secondario II. Nei Cantoni latini ciò riflette la volontà politica di sviluppare una politica formativa per il secondario II unificata in cui i licei, le scuole a tempo pieno e i programmi di formazione professionale duale siano coinvolti nell'assicurare un livello formativo soddisfacente. I Cantoni svizzeri di lingua tedesca, invece, hanno cercato di preservare il carattere specifico della formazione professionale, affermandola rispetto ad altri percorsi formativi, in particolare quello liceale. Tuttavia, i tassi di diplomati del secondario II (fino ai 25 anni) mostrano che i Cantoni con una formazione a vocazione più generale sono in ritardo, registrano cioè un maggior numero di giovani senza un diploma rispetto ai Cantoni con una evidente propensione per la formazione professionale.

4 DIVERSIFICAZIONE E ‘VOCAZIONE SCOLASTICA’ NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DUALE: SVILUPPI DALL’INIZIO SVILUPPI DAL 2003

In breve

- Le circa 250 professioni della formazione professionale di base duale si differenziano tanto per i contenuti quanto per la quota parte relativa alla componente scolastica e ai diplomi di maturità professionale.
- Negli ultimi 20 anni, le professioni e gli indirizzi specifici con una componente scolastica relativamente elevata hanno tendenzialmente incrementato tale componente. Inoltre, un numero maggiore di persone in formazione segue una maturità professionale.
- Un numero crescente di persone si forma in professioni con una componente scolastica elevata.
- Più della metà delle professioni e degli indirizzi specifici si caratterizza per un’elevata proporzione di pratica professionale e una quota di diplomi di maturità professionale limitata. In questo modo, contribuiscono all’integrazione dei giovani scolasticamente meno dotati nella formazione professionale di base con AFC.
- La crescita del settore dei servizi e delle esigenze nelle qualifiche, nonché la crescente tecnologizzazione porteranno verosimilmente a un aumento dell’importanza dei percorsi di formazione duale a vocazione scolastica.

Due aree di tensione nella formazione professionale di base

Come si è potuto evincere dal capitolo precedente, sebbene i percorsi della formazione professionale di base siano strutturati in modo diverso a livello cantonale, la formazione duale resta predominante in tutta la Svizzera, con una frequenza di circa il 90% degli apprendisti e delle apprendiste. Ciò significa che le persone in formazione trascorrono tre o quattro giorni nell’azienda formatrice o nei corsi interaziendali. Il resto del tempo è attribuito alla scuola professionale.⁴⁰ L’impulso per lo sviluppo del modello duale venne dall’aumento delle qualifiche richieste dal mercato del lavoro nel corso dell’industrializzazione. All’inizio del XX secolo iniziò l’int-

egrazione delle componenti scolastiche quale parte della formazione obbligatoria, componenti poi cresciute costantemente nel corso dei decenni.⁵⁸ Tuttavia, questo sviluppo è sempre stato controverso e oggetto di un acceso dibattito.⁶ Di conseguenza, il rapporto tra la formazione pratica (in azienda) e quella teorica (a scuola) nella formazione professionale di base continua ad essere ancora oggi un’area di tensione.

Un’ulteriore area di tensione all’origine di reiterate discussioni riguarda l’importanza da attribuire alla componente culturale nella formazione professionale di base. All’epoca si metteva l’accento sugli aspetti morali e civici da trasmettere nell’ambito della cosiddetta ‘cultura generale’ (Allgemeinbildung).⁶ Il dibattito attuale mette maggiormente l’accento sull’ampliamento delle competenze di base e sulla promozione delle competenze trasversali.^{40,59} Queste ultime includono competenze informatiche di base, capacità di comunicazione o di risoluzione dei problemi, che sono diventate più importanti nel corso dello sviluppo tecnologico e dei cambiamenti strutturali dell’economia e del mercato del lavoro.⁶⁰ Una conseguenza di questi dibattiti è stata l’introduzione della maturità professionale e la sua crescente importanza.⁶ La maturità professionale completa l’AFC con una formazione di carattere generale che permette l’accesso alle SUP.

Eterogeneità anche nella formazione professionale di base

Sebbene il modello duale e la maturità professionale si siano consolidati, la componente scolastica e lo status della maturità differiscono notevolmente tra le professioni. Di seguito entriamo nel merito della portata di queste differenze all’interno della formazione professionale duale e di come si sono sviluppate negli ultimi 20 anni. La vocazione scolastica di una professione può essere rappresentata dal numero medio di lezioni per anno di formazione frequentate a scuola. Nelle professioni in cui gli allievi trascorrono più tempo nella scuola professionale, le conoscenze teoriche e le conoscenze interaziendali e interprofessionali godono di un’importanza proporzionalmente elevata. Se invece le persone in formazione trascorrono molto tempo in azienda, la componente pratica è più importante. Il rapporto tra diplomi

Figura 9: quota degli studenti di maturità professionale e numero delle lezioni a scuola per professione e indirizzo di studio (N = 251). Più grande è il punto, maggiore è il numero di occupazioni e specializzazioni presenti in questa posizione. Fonti: presentazione propria basata su Grønning et al. 2018⁶¹ e dati UFS 2022⁶².

di maturità professionale e diplomi AFC per professione è l'indice di quanto una professione sia diversificata e di quanto combini diverse modalità di formazione. La figura 9 mostra le differenze tra le attuali professioni (compresi gli indirizzi specifici) nell'ambito della formazione di base duale. L'asse verticale rappresenta la quota di maturità professionale, l'asse orizzontale il numero di lezioni scolastiche per anno di formazione. La distribuzione dei punti illustra le notevoli differenze tra le professioni con formazione. Nel 2020, a seconda della professione, nella scuola professionale sono state impartite tra le 320 e le 600 lezioni per anno formativo. La percentuale di diplomi di maturità professionale

varia tra lo zero e poco meno dell' 80 %. Ad esempio, mentre la professione di calzolaio/a AFC non ha una pronunciata vocazione scolastica e quasi nessun apprendista in maturità professionale, per quella di laboratorista fisico/a AFC la componente scolastica è comparativamente molto elevata, al pari della percentuale di apprendisti e apprendiste in maturità professionale.

Sviluppi diversi nella formazione professionale di base

Per far luce sui diversi sviluppi della formazione professionale di base, abbiamo esaminato, come appare nella figura 10, la variazione della quota di maturità professionale e delle lezioni scolastiche tra il 2003 e il 2020. Le professioni (e gli indirizzi specifici) in cui è aumentata la quota di maturità o della componente scolastica si trovano sul lato destro del grafico, nell'area positiva dell'asse dell'ordinata. Le professioni che denotano un calo si trovano a sinistra, nell'area negativa.

In primo luogo, si può affermare che la maggior parte delle professioni in apprendistato si sono diversificate. La quota di maturità professionali è aumentata nell'86 % delle professioni e degli indirizzi specifici. Tuttavia, le differenze sono molto consistenti. Mentre la percentuale di maturità professionali è aumentata di 26 punti nella professione di mediamatico/a AFC, se ne constata una diminuzione di tre punti nella professione di tecnologo/a del latte AFC.

In secondo luogo, la figura 10 mostra che, dal 2003, a differenza della maturità professionale, il numero di lezioni scolastiche è rimasto stabile in oltre la metà

Figura 10: variazione della quota di maturità professionale (N = 235/215) e delle lezioni scolastiche (N = 231/205) tra il 2003 e il 2020 per professione e indirizzo specifico. Fonti: presentazione propria basata su Grønning et al. 2018⁶¹ e dati UFS⁶². Esempio di lettura: nella professione parrucchiere/a la quota delle maturità professionali è aumentata di 4 punti percentuali tra il 2003 e il 2020, mentre il numero di lezioni scolastiche è rimasto invariato.

(58%) delle professioni e degli indirizzi specifici. Il 29% delle professioni e degli indirizzi ha ampliato la componente scolastica tra il 2003 e il 2020 e solo il 13% ha ridotto il numero di lezioni scolastiche, per lo più in modo lieve.

Quattro gruppi di professioni

Per poter contestualizzare meglio gli sviluppi della formazione professionale, in una prima fase abbiamo suddiviso le professioni e gli indirizzi specifici in quattro gruppi, sulla scorta dei due criteri 'quota di maturità professionali' e 'numero di lezioni scolastiche' nel 2003. Distinguiamo tra professioni che ca. 20 anni fa erano 1) poco scolarizzate e poco diversificate, 2) poco scolarizzate e già diversificate oltre la media, 3) mediamente o fortemente scolarizzate e poco diversificate o 4) mediamente o fortemente scolarizzate e diversificate al di sopra della media (cfr. dati e metodi). In una seconda fase, abbiamo esaminato le variazioni medie all'interno dei quattro gruppi tra il 2003 e il 2020. La classificazione, illustrata nella figura 11, mette in evidenza le tendenze nella formazione professionale di base.

Gruppo 1 – Professioni ad elevata vocazione pratica con una quota di limitata di maturità professionale

Le professioni del gruppo 1 comprendono due terzi di tutte le professioni (N = 129) che 20 anni fa avevano un'elevata componente pratica e una quota limitata di maturità professionale: si profilano per una grande stabilità e continuità, mantenendo le caratteristiche di allora. Le professioni AFC più numerose in questo gruppo sono quelle di meccanico/a di manutenzione per auto-

mobili, parrucchiere/a, assistente dentale, giardiniere/a, cuoco/a, elettricista di montaggio, impiegato/a in logistica e falegname.

Nel 2003, una media del 4% degli apprendisti e delle apprendiste nelle professioni di questo gruppo aveva conseguito un diploma di maturità professionale. Da allora, anche se la quota è raddoppiata, raggiungendo l'8%, la maturità professionale in questo gruppo è molto meno diffusa rispetto agli altri. Con una media di 375 lezioni scolastiche per anno di formazione e quattro giorni settimanali di pratica in azienda, queste professioni con i loro indirizzi specifici hanno relativamente poche lezioni scolastiche e mantengono la loro forte vocazione pratica. Il leggero aumento medio delle lezioni scolastiche per anno di formazione dal 2003 resta principalmente circoscritto a sette micro-occupazioni e indirizzi che hanno registrato un forte aumento di 100 o più lezioni.

Gruppo 2 – Professioni ad elevata vocazione pratica e con una quota elevata di maturità professionale

Il gruppo 2 comprende solo quattro professioni e indirizzi specifici (costruttore/trice di plastici architettonici, geomatico/a, creatore/trice di tessuti, incisore). 20 anni fa erano molto orientate alla pratica, con una bassa percentuale di lezioni scolastiche e molto tempo trascorso in azienda, ma in media avevano già una percentuale relativamente alta di diplomi di maturità professionale. Se negli ultimi 20 anni la componente pratica è rimasta stabile, la quota di maturità professionali è aumentata in modo significativo, passando dal 33% nel 2003 al 43% nel 2020. Queste professioni mostrano una diversificazione delle modalità di formazione.

Figura 11: diversificazione e vocazione scolastica nella formazione professionale di base – sviluppo tra il 2003 e il 2020. N = 228/202 Fonti: presentazione propria basata su Grønning et al. 2018⁶¹ e dati UFS⁶². La linea orizzontale si riferisce alla percentuale media di diplomi di maturità professionale nel 2003. La linea verticale distingue tra le formazioni professionali di base con una percentuale relativamente bassa e quelle con una percentuale media o alta lezioni scolastiche (cfr. dati e metodi).

Gruppo 3 – Professioni con una quota di lezioni scolastiche media e una quota limitata di maturità professionale

Il gruppo 3 comprende poco meno di un quinto delle professioni (N = 38). La maggior parte delle professioni di questo gruppo nel 2003 aveva una quota di lezioni scolastiche media e una bassa percentuale di maturità professionali. In seguito, questo gruppo ha visto l'incremento maggiore sia dei diplomi di maturità, passato in media dall'8% al 22%, sia del numero delle lezioni scolastiche, con, per converso, una diminuzione del tempo trascorso in azienda. Nel complesso, queste professioni sono quindi caratterizzate da una diversificazione delle modalità formative e da un maggior peso della componente scolastica. Del gruppo fanno parte, ad esempio, le professioni AFC di impiegato/a del commercio al dettaglio, installatore/trice elettricista, operatore/trice sociosanitario/a e assistente di studio medico.

Gruppo 4 – Professioni con una quota di lezioni scolastiche e una quota di maturità professionale elevate

Nel 2003, le professioni del quarto gruppo avevano in media un'alta quota di maturità e la componente scolastica più consistente. Il gruppo rappresenta il 16% delle professioni e degli indirizzi specifici (N = 31). Dal 2003, la percentuale di maturità professionali è aumentata ulteriormente, passando in media dal 34% al 46% nel 2020. Anche il numero di lezioni in ambito scolastico è aumentato, mentre, nel contempo, la durata della parte aziendale è leggermente diminuita. Queste professioni si distinguono quindi per la componente pratica più limitata e per la maggior diversificazione dei quattro gruppi. Le professioni AFC più numerose del gruppo 4 sono le seguenti: informatico/a, impiegato/a di commercio, polimeccanico/a e disegnatore/trice. Nel complesso, i risultati denotano una certa segmentazione delle professioni e dei relativi indirizzi. Le professioni con una componente scolastica particolarmente elevata e con il maggiore incremento delle maturità professionali (G3 e G4) si contrappongono a quelle con una bassa componente scolastica e una diversificazione limitata (G1). Il piccolo gruppo di professioni in cui una bassa percentuale di lezioni scolastiche è combinata con un'elevata quota di maturità (G2) mostra che sono possibili eccezioni. Molto tempo in azienda e un'alta percentuale di diplomi di maturità professionale non sono in contraddizione. Ulteriori analisi mostrano come le professioni a vocazione scolastica e con una quota di maturità elevata richiedono in media un livello di competenze significativamente più alto⁶³. Ciò suggerisce, per queste professioni, una correlazione tra il livello e lo sviluppo della componente scolastica e di maturità

professionale da un lato e il crescente livello delle qualifiche richieste dall'altro lato.

Crescente importanza delle formazioni duali con elevata componente scolastica

Le persone in formazione sono distribuite in modo disomogeneo tra i quattro gruppi di professioni. Nel 2020, più della metà (56%) si ritrovava nelle professioni a relativamente intensa vocazione scolastica dei gruppi 3 e 4, sebbene questi due gruppi rappresentino solo il 27% delle professioni (e degli indirizzi specifici). Al contrario, il gruppo 1 stabilmente orientato alla pratica, comprende la metà di tutte le professioni e forma attualmente solo poco meno di un terzo (32%) degli apprendisti. Ciò significa che le professioni a pronunciata vocazione scolastica godono delle preferenze rispetto a quelle più orientate alla pratica. Questa tendenza si è intensificata negli ultimi 20 anni, come dimostrano ulteriori analisi, qui non esposte nel dettaglio. Le formazioni professionali di base a vocazione scolastica con esigenze di competenza medio-alte rappresentano una quota maggiore di persone in formazione rispetto a 20 anni fa. La crescita del settore dei servizi e delle esigenze medie delle qualifiche, così come la crescente tecnologizzazione, stanno verosimilmente aumentando l'importanza delle formazioni duali a propensione scolastica. Ciò significa che la formazione professionale duale si sta adattando al cambiamento strutturale dell'economia.

Giova anche notare che la tendenza verso componenti scolastiche e verso un maggior numero di diplomi di maturità professionale è limitata a circa la metà delle professioni che già 20 anni fa manifestavano questa vocazione. L'altra metà, che si contraddistingue per esigenze a livello di qualifiche mediamente meno impegnative, ha mantenuto un pronunciato orientamento pratico e una quota limitata di maturità. Si può ipotizzare che questo gruppo di professioni svolga un ruolo importante nell'integrazione dei giovani con risorse scolastiche più modeste nelle formazioni di base con AFC. Al tempo stesso, la continuità nella forte propensione pratica solleva la questione se i diplomati di queste professioni sapranno in futuro adattarsi ad esigenze in rapida evoluzione. Le ricerche condotte finora dimostrano che le formazioni professionali di base con una componente scolastica relativamente alta non portano solo ad un tasso di maturità più elevato, ma anche più spesso ad una continuazione della formazione a livello di scuola professionale superiore.^{11,64} L'importanza delle scuole professionali per il futuro della formazione professionale non può pertanto essere sottovalutata.

Dati e metodi

Base dati e campione: la base dell'analisi è costituita dalle Ordinanze e dai Piani di tutte le formazioni professionali di base e dei loro indirizzi specifici che portano a un Attestato federale di capacità (AFC) e che erano in vigore a partire dal 2003 (in totale 601 documenti). Questi documenti forniscono informazioni sul numero di lezioni di Cultura generale (CG), di materie professionali e di sport nelle scuole professionali, nonché sul tempo trascorso dalle persone in formazione in azienda.⁶¹ Per l'analisi dell'evoluzione dal 2003, ci basiamo sulle professioni per le quali sono disponibili informazioni sul tasso di maturità professionale e sulle lezioni scolastiche per l'intero periodo di osservazione (N = 228 nel 2003 e N = 202 nel 2020).

Metodo: poiché le Ordinanze e i Piani di formazione vengono rivisti più o meno ogni cinque anni, per la maggior parte delle professioni (inclusi gli indirizzi specifici) sono disponibili informazioni per diversi momenti. Questo ci permette di registrare le variazioni del numero di lezioni scolastiche (CG, materie professionali, sport) e del tempo trascorso in azienda dal 2003. Non vengono conteggiate le lezioni della maturità integrata (MP1), poiché sono rilevanti solo per la minoranza degli apprendisti in MP1. Definiamo le professioni con meno di 400 lezioni scolastiche all'anno di formazione come a vocazione scolastica limitata. Le professioni con 400–600 lezioni scolastiche sono a vocazione scolastica moderata o pronunciata. La quota di maturità professionali, quale indicatore della diversificazione di una professione, si basa sui dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS). Il rapporto tra i diplomi di maturità professionale (MP1 + MP2) e i diplomi AFC per professione^{vi} viene calcolato utilizzando medie progressive triennali (2000–2003 vs. 2018–2020). Ciò assicura che le variazioni non siano basate su salti casuali tra i singoli anni. Il fatto che una professione sia poco o molto diversificata viene definito in base alla percentuale media di maturità professionali. Nel 2003, una media del 18% di tutti i diplomati AFC ha conseguito anche un diploma di maturità professionale. Definiamo le professioni con una quota di maturità professionale inferiore al 18% come debolmente diversificate e le occupazioni con una quota superiore al 18% come fortemente diversificate. Il calcolo della variazione fino al 2020 si riferisce a valori medi. Lo sviluppo delle singole professioni all'interno dei quattro gruppi può scostarsi leggermente dalla media di lungo periodo. Per caratterizzare i quattro gruppi, vengono presi in considerazione i profili medi delle esigenze a livello di competenza nelle aree della matematica, delle scienze naturali e delle lingue.⁶³

5 CONCLUSIONI: SFIDE E POTENZIALITÀ DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA

La Svizzera, come la Germania e l’Austria, fa capo ad un sistema di formazione professionale ‘collettivo’ che in Europa viene ora visto come modello di riferimento in ragione degli alti tassi occupazionali dei giovani e dei giovani adulti.⁶⁵ Tuttavia, nei capitoli 1 e 2 si è mostrato che la maggior parte dei Paesi con sistemi collettivi ha promosso la formazione generale, mentre la percentuale di giovani che frequentano la formazione professionale, soprattutto quella duale, è diminuita. In Germania, ad esempio, a differenza della Svizzera, ad aumentare è stato soprattutto il numero dei liceali. Inoltre, si stanno sviluppando sempre più nuovi percorsi formativi ibridi con un mix di formazione generale e professionale. L’obiettivo di queste riforme è preparare meglio i giovani per le sfide dello sviluppo tecnologico, economico e sociale e per i cambiamenti strutturali che ne conseguono.

La Svizzera quale esempio per un sistema della formazione professionale specifico?

In Europa, la Svizzera è attualmente l’unico Paese in cui la maggioranza assoluta dei giovani completa una formazione professionale duale. Questo posizionamento sui generis con una chiara separazione tra formazione professionale e formazione generale comporta, da un lato, una certa esigenza di chiarificazione sia in Svizzera che all’estero, dall’altro lato tende ad eclissare il fatto che anche all’interno della Confederazione la politica formativa sta da tempo facendo scelte molto diversificate. Così, ad esempio, sussistono grandi differenze tra i Cantoni nel tasso di formazione professionale di base rispetto alla formazione generale liceale, differenze sviluppatasi solo dal 1970 in poi. Per un verso, la grande diversità cantonale può essere vista come un punto di forza del federalismo, poiché i Cantoni possono sperimentare nuove idee; d’altra parte, ci si chiede se questa pronunciata diversità possa avere un lungo respiro. Lo status e la funzione della formazione professionale di base differiscono in modo talmente evidente tra le regioni del Paese che probabilmente sarà sempre più arduo trovare soluzioni di portata nazionale. In Svizzera si rilevano notevoli differenze pure nell’impostazione della formazione professionale di base, con

le lezioni scolastiche che possono raddoppiare da una professione all’altra. Altrettanto significative sono le variazioni tra una professione e l’altra nel merito dei tassi di ottenimento della maturità integrata vs. posticipata. Negli ultimi 20 anni, il numero delle persone in formazione è aumentato, soprattutto nelle formazioni professionali di base con una percentuale di scolarizzazione elevata. Anche il tasso di maturità professionale è cresciuto notevolmente in questo periodo, facendo lievitare anche in Svizzera l’importanza delle componenti scolastiche e di cultura generale all’interno della formazione professionale di base.

Punti di forza evidenti ...

I punti di forza del sistema educativo svizzero sono fuori di discussione. Grazie alla sua valida articolazione, il sistema della formazione professionale assicura un elevato grado di rilevanza pratica e un buon accesso al mercato del lavoro. Ciò facilita l’entrata dei giovani nel mercato del lavoro e contribuisce, nel confronto internazionale, ad un tasso molto elevato di giovani che ottiene un diploma di livello secondario II. La formazione professionale di base assicura inoltre che le competenze acquisite siano in linea con il fabbisogno dell’economia, e ciò a un costo relativamente basso per i contribuenti. I licei servono soprattutto all’accesso alle università che, dal canto loro, sono ottimamente posizionate nelle classifiche universitarie internazionali.

... e nuove sfide

Nonostante tali punti di forza, ogni sistema educativo dispone di un potenziale di miglioramento. Così, la ricerca sia nazionale che estera non manca di considerare in modo critico aspetti specifici dei sistemi della formazione professionale collettivi. Vi è dapprima una certa inerzia del sistema dovuta all’elevato numero di attori coinvolti.²⁰ Poi, una forte attenzione per l’apprendimento specificamente professionale limita il tempo disponibile per i contenuti di cultura generale, dando luogo ad un intenso dibattito sul rapporto da ritenere ottimale tra le due componenti. Nelle ricerche condotte utilizzando i dati di test internazionali sulle prestazioni degli adulti si

possono trovare indicazioni che mostrano come le persone con una formazione professionale abbiano probabilità di occupazione e di guadagno maggiori all'inizio di carriera rispetto a chi dispone di una formazione generale. Poi però, questa relazione può invertirsi nel corso della carriera.^{66,67} Nel merito va notato che sono proprio le prospettive occupazionali a lungo termine a costituire un indice importante per un buon sistema educativo, visto che le esigenze a livello di competenze cambiano rapidamente.

In Svizzera, le prospettive di occupazione e di guadagno dei giovani sono in genere favorevoli tanto per chi svolge una formazione professionale quanto per chi dispone di un diploma di formazione generale.⁶⁸⁻⁷⁰ Tuttavia, l'equilibrio tra formazione professionale e formazione generale, così come tra componenti scolastiche e pratica all'interno della formazione professionale richiede di essere costantemente monitorato e corretto. Ciò include l'esame delle grandi differenze all'interno sia della formazione professionale sia di quella generale, ad esempio al riguardo degli indirizzi di studio, delle specializzazioni o dei settori professionali, come pure la valutazione dei potenziali miglioramenti in quei settori che ottengono risultati inferiori alla media.

Gli sviluppi internazionali e intercantonali mostrano come i sistemi educativi si trasformino continuamente in ragione dell'evoluzione tecnologica (processi di automazione e digitalizzazione) e dei cambiamenti strutturali dell'economia (verso un'economia dei servizi e della conoscenza). Anche per il futuro, la sfida consiste nell'adattare il sistema in modo da preservarne i punti di forza e tenere conto delle nuove tendenze. Vista la complessità della materia, le considerazioni che seguono non intendono offrire semplici ricette, quanto piuttosto fornire spunti di riflessione per un dibattito aperto sul futuro e sul potenziale di ottimizzazione del nostro sistema educativo.

Valutare criteri di accesso alla formazione professionale e alla formazione generale

Un sistema con una chiara separazione tra formazione generale e formazione professionale dipende in particolare da una buona regolamentazione dell'accesso dei

giovani ai due percorsi. La tendenza a conseguire qualifiche più elevate, unita alla crescente domanda di lavoratori qualificati in vari settori professionali, rende più arduo per i giovani e le aziende correggere a posteriori le scelte formative. Questo problema è particolarmente acuto in Svizzera, perché in numerosi Cantoni l'ammissione ai licei è molto restrittiva rispetto ad altri Paesi. Una prassi di ammissione è da ritenersi valida quando permette a tutti i giovani di scegliere il percorso educativo più adatto in base alle loro capacità e motivazioni. I giovani con capacità e interessi validi per i due percorsi formativi dovrebbero avere le stesse prospettive di carriera in entrambi e non essere limitati nella loro scelta da vincoli istituzionali o norme sociali. Resta una questione in gran parte aperta e da approfondire se gli attuali meccanismi di assegnazione come le procedure di ammissione ai licei e l'assegnazione di posti di apprendistato attraverso il mercato si avvicinino effettivamente a questo ideale.

I confronti interazionali suggeriscono che gli Stati che privilegiano la formazione professionale offrono ai loro giovani migliori prospettive di accesso al mercato del lavoro. Tuttavia, le grandi differenze tra i Cantoni svizzeri mettono in dubbio l'esistenza di un unico modello valido. Siccome i Cantoni con tassi di maturità liceale più elevati tendono ad avere percentuali di completamento del livello secondario II inferiori alla media, dovrebbero soprattutto preoccuparsi di assicurare che la formazione professionale sia un'opzione interessante per le aziende e i giovani. Di contro, i Cantoni con bassi tassi di maturità potrebbero verificare maggiormente se le loro procedure di ammissione offrono, per quanto possibile, possibilità eque a tutti gli allievi, ossia se l'ammissione dipende solo dalle capacità e dalla motivazione e non da altri fattori come l'origine.

Incrementare ulteriormente il tasso di diplomi a livello di secondario II

Nel confronto internazionale, la Svizzera, grazie ad un tasso di formazione secondaria di livello II del 91%, a cui contribuiscono la formazione professionale di base e le scuole di formazione generale, gode di un ottimo profilo. Eppure, circa il 9% dei giovani non completa la formazione nel secondario II entro i 25 anni.⁷¹ E poiché il

mercato del lavoro offre sempre meno prospettive a chi è privo di un tale diploma, le persone poco qualificate rimangono al centro dell'interesse delle politiche formative. Tra queste vi sono i giovani che, nonostante l'introduzione della formazione professionale biennale ad esigenze limitate con Certificato federale di formazione pratica, non trovano un posto di apprendistato adeguato. Altri finiscono per uscire dal sistema formativo dopo lo scioglimento di un contratto di apprendistato o dopo un insuccesso nella procedura di qualificazione. In ragione delle carenze scolastiche o di altri svantaggi, molti di questi giovani non hanno nemmeno accesso ai percorsi generali, dove, in aggiunta, altri giovani abbandonano senza una qualifica.

Questi gruppi di giovani si scontrano con una lacuna del sistema. Ciò è riconducibile pure al fatto che l'obbligo scolastico in Svizzera – ad eccezione di Ginevra – è fissato al completamento dell'11° anno scolastico. In Germania e Austria, per contro, l'obbligo scolastico dura (di norma) fino al compimento del 18° anno di vita. Anche il 'decimo anno scolastico', un tempo molto diffuso, è stato ripositionato in molti Cantoni come offerta ponte, rivolta solo a coloro che non riescono ad accedere direttamente ad un apprendistato. Ciò solleva la questione se una combinazione del prolungamento dell'obbligo scolastico con approcci scolastici aggiuntivi e strumenti di sostegno mirati, possa raggiungere meglio i giovani che attualmente non ottengono una qualifica professionale o di formazione generale di livello secondario II.

Ottimizzare la permeabilità tra formazione professionale e formazione generale

Per promuovere carriere di successo, la Svizzera si basa sul principio 'ad ogni qualifica uno sbocco'. Tuttavia, ciò non assicura una permeabilità compiuta tra la formazione professionale e quella generale. L'accesso all'università è vincolato a ostacoli relativamente elevati per le persone con formazione professionale (maturità professionale più passerella). Al contrario, chi dispone di una maturità liceale può accedere alle SUP solo con requisiti aggiuntivi. Da tenere in considerazione è anche la scarsa chiarezza delle regole di mobilità tra la formazione professionale superiore e le università e tra le diverse tipo-

logie di istituti universitari. Questi ostacoli reali fanno sì che la maggior parte dei giovani rimanga sul percorso di formazione professionale o generale intrapreso in origine.¹³ Ciò è problematico perché mette a rischio l'uguaglianza delle opportunità, visto che l'accesso ai percorsi formativi dipende anche dal contesto socio-economico della famiglia. Inoltre, una mobilità limitata non torna a favore nemmeno dell'economia, in quanto ostacola l'adattamento flessibile alla domanda. L'esempio della Germania dimostra che la permeabilità potrebbe essere resa più flessibile. Ad esempio, le persone con determinate qualifiche ottenute grazie all'aggiornamento – più o meno equivalenti all'esame professionale superiore in Svizzera – acquisiscono il diritto di accesso alla formazione universitaria. Le persone con una formazione professionale ed esperienza lavorativa possono essere ammesse ai relativi studi specifici delle università e chi dispone di una maturità liceale ha libero accesso alle SUP. La permeabilità reale del sistema educativo svizzero potrebbe quindi essere migliorata, il che rimane una questione attuale nella politica formativa.

Aprire opzioni e percorsi formativi con modalità formative ibride

Diversi Paesi in Europa hanno affrontato la tensione tra le vocazioni della formazione, pratica vs. scolastica, con approcci formativi ibridi. Il loro obiettivo è quello di unire il meglio di entrambe le prospettive, integrandole in modo innovativo. La Svizzera ha creato una modalità formativa ibrida a livello secondario II introducendo la maturità professionale che offre ai giovani scolasticamente dotati una formazione culturale estesa, lezioni scolastiche aggiuntive e l'accesso agli studi universitari. Avendo la crescita della maturità professionale caratterizzata di continuità e avendo permesso l'aumento degli studenti nelle SUP, si dimostra modello di successo. Tuttavia, il tasso di maturità professionale è in fase stagnante.⁷² In aggiunta, la maturità professionale integrata sta perdendo quota a favore di quella a posteriori, per cui la durata della formazione tende ad allungarsi. Questa tendenza può rivelarsi negativa, se la domanda di persone con qualifiche universitarie dovesse continuare ad aumentare. Qualora non si desiderasse una

percentuale più elevata di studenti con maturità liceale, per compensare si dovrebbe puntare sulla maturità specialistica e soprattutto sulla maturità professionale.¹³

La maturità professionale contribuisce anche a rendere la formazione professionale di base attraente per i giovani interessati e scolasticamente dotati e quindi, non da ultimo, a migliorarne la reputazione. Se si vogliono salvaguardare i punti di forza del sistema duale, è ancora più importante, in vista dei cambiamenti strutturali e delle mutate esigenze di competenza, preservarne l'attrattiva per i diversi gruppi di giovani. La maturità professionale dovrebbe quindi essere ulteriormente sviluppata con il sostegno delle aziende formatrici e delle organizzazioni del mondo del lavoro, anche se, per le aziende formatrici, proprio la maturità professionale integrata non risulta sempre altrettanto attraente come un apprendistato senza maturità professionale.

Sarebbe anche opportuno valutare il potenziale di nuove modalità di formazione ibride. In Svizzera, ad esempio, i corsi delle SUP sono perlopiù organizzati a tempo pieno o integrati all'attività professionale. In Germania, invece, esistono diversi tipi di percorsi di studio duale. In alcune tipologie, una qualifica professionale viene combinata con uno studio di Bachelor³¹, il che può offrire a chi dispone di una maturità un'alternativa rispetto agli studi universitari tradizionali. Ma anche per chi accede alle SUP dopo un percorso professionale potrebbe trovare interessante l'integrazione di parti pratiche nello studio.

Favorire le competenze trasversali e la formazione continua

Alla luce dei rapidi cambiamenti nei mercati del lavoro, la formazione di base e quella continua devono consentire, se del caso, alle persone di potersi riorientare. Da un lato, si tratta di rafforzare le competenze che sono trasferibili da un contesto all'altro e sono quindi definibili come competenze interdisciplinari o trasversali. D'altra parte, la capacità di adattarsi alle nuove esigenze di qualificazione può essere rafforzata migliorando gli sbocchi verso la formazione continua o altre modalità formative.

Già oggi, a tutti i livelli della formazione professionale si sono affermate le cosiddette competenze personali,

metodologiche e sociali quali competenze trasversali che potrebbero essere promosse in modo più incisivo.⁵⁹ A tal fine, l'insieme delle situazioni professionali prese in considerazione nella formazione non dovrebbe essere troppo circoscritto agli inizi dell'attività professionale, ma dovrebbe anche tenere conto dell'evoluzione futura delle situazioni. Per questa ragione, in Germania si sottolinea l'importanza dell'orientamento ai processi nella formazione professionale di base.⁷³ Singole competenze professionali sono sempre a rischio di obsolescenza in ragione del progresso tecnico. Pertanto, le persone in formazione devono essere consapevolmente impegnate e apprendere nell'ambito di processi olistici. In ambito tecnico, ad esempio, ciò significa non solo eseguire singole fasi di produzione, ma anche partecipare alla manutenzione dei sistemi, compresa l'individuazione e la correzione degli errori, nonché l'ottimizzazione dei processi.⁷⁴ In questo modo si forma un pensiero olistico basato su sistemi interconnessi che, oltre alle conoscenze specialistiche del caso, richiede anche la collaborazione con partner interni ed esterni, nonché competenze personali, metodologiche e sociali. Se le persone in formazione acquisiscono la capacità di leggere e comprendere i processi rilevanti per la loro professione in modo olistico, possono contribuire a plasmare i futuri cambiamenti nei processi produttivi senza doverli subire.

L'insegnamento nelle scuole professionali contribuisce a preparare le persone in formazione a nuove attività dopo il periodo di apprendistato, come pure ad una possibile formazione terziaria e all'aggiornamento.^{11,64} Alla luce della crescente domanda di qualifiche sul mercato del lavoro, la componente scolastica nell'ambito della formazione professionale potrebbe quindi essere ulteriormente aumentata. Tuttavia, gli svantaggi di un elevato numero di lezioni scolastiche evidenziano il conflitto di obiettivi insito nella formazione professionale. In primo luogo, una dilatazione delle lezioni scolastiche settimanali comporta inevitabilmente la riduzione del periodo di lavoro in azienda. È pertanto il rapporto costi-benefici aziendale inerente alle attività formative a porre dei limiti ad una tale dilatazione. Se questo rapporto si deteriora, c'è il rischio che alcune aziende rinuncino alla formazione. In secondo luogo, esigenze scolastiche maggiori possono mettere a rischio l'integrazione nella formazione professionale di apprendisti

e apprendiste scolasticamente più deboli o demotivati. L'interesse delle persone in formazione e dell'economia, segnatamente l'esigenza di assicurare la relève, richiede tuttavia che gli sbocchi verso formazioni susseguenti vengano assicurati anche dalla scuola. L'evoluzione delle professioni deve pertanto sempre considerare le opzioni di continuità verso formazioni superiori, in particolare verso la maturità professionale, la formazione professionale superiore e la formazione continua.

Conclusioni

Il sistema svizzero della formazione professionale presenta punti di forza evidenti. Il presente rapporto sulle tendenze ha però anche mostrato come i rapidi cambiamenti del mercato del lavoro mettono il sistema e in particolare il rapporto tra formazione professionale e formazione generale a confronto con nuove sfide. Il trend verso qualifiche sempre più esigenti tende a limitare le opportunità occupazionali per le persone scarsamente qualificate senza diploma di secondario II e richiede sforzi per evitare che le prospettive di carriera di chi dispone di una formazione a livello di secondario II si deteriorino. L'analisi dell'occupazione media o dei salari mediani conferma per intanto un quadro positivo per i diplomati della formazione sia professionale che generale. Tuttavia, la continuità di questi risultati dipende dalla capacità del sistema educativo di adattarsi continuamente alle nuove condizioni e alle crescenti esigenze. La focalizzazione sulle medie statistiche aumenta poi anche il rischio di eclissare lo sguardo su quei gruppi di persone che in diversi settori del sistema educativo ottengono risultati insufficienti. Pertanto tutti i percorsi formativi dovrebbero essere continuamente valutati in rapporto alla loro attrattività, alle impostazioni e agli equilibri interni e adattati alle mutate condizioni. Le esperienze di altri Paesi, di determinati Cantoni e di specifiche professioni possono offrire preziosi suggerimenti per l'ulteriore sviluppo delle formazioni professionale e generale e dell'equilibrio che le contraddistingue.

LETTERATURA

- 1 Gonon, P. & Bonoli, L. (2021): Une barrière de rösti ou de polenta dans notre système de formation? Transfert, Formation professionnelle dans la recherche et la pratique, Édition 1/2022. SRFP, Société suisse pour la recherche appliquée en matière de formation professionnelle.
- 2 Gonon, P. (2.) (2012). Entstehung und Dominanz der dualen Berufsausbildung in der Schweiz. In: M. M. Bergman; S. Hupka-Brunner; T. Meyer & R. Samuel (ed.), *Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden. Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend und jungen Erwachsenenalter*. Wiesbaden: Springer VS.
- 3 Keller, F. (2014). Strukturelle Faktoren des Bildungserfolgs. Wie das Bildungssystem den Übertritt ins Berufsleben bestimmt. Wiesbaden: Springer VS.
- 4 Busemeyer, M., & Trampusch, C. (2012). The Comparative Political Economy of Collective Skill Formation. In: M. Busemeyer & C. Trampusch (ed.), *The Political Economy of Collective Skill Formation*, (3–38). Oxford, New York: Oxford University Press.
- 5 Thelen, K. (2004). How Institutions Evolve. The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan. New York: Cambridge University Press.
- 6 Bonoli, L., & Eigenmann, P. (2021). Komplexität, Spannungsfelder und Kompromisse. Eine Relektüre der Geschichte der Berufsbildung in der Schweiz. In: S. Dernbach-Stolz; P. Eigenmann; C. Kamm & S. Kessler (ed.), *Transformationen von Arbeit, Beruf und Bildung in internationaler Betrachtung*, (41–60). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- 7 Pfister, A. (2022). Neue Schweizer Bildung. Upskilling für die Moderne 4.0. Bern: hep Verlag.
- 8 Markowitsch, J. (2021). Die Expansion der Schweizer Berufsbildung im europäischen Vergleich oder das Berufsbildungsexpansionsparadoxon. In: S. Dernbach-Stolz; P. Eigenmann; C. Kamm & S. Kessler (ed.), *Transformationen von Arbeit, Beruf und Bildung in internationaler Betrachtung*, (199–218). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- 9 Markowitsch, J., Grollmann, P., & Bjørnåvold, J. (2020). Berufsbildung 2035: Drei Szenarien für die Berufsbildung in Europa. *BWP*, (3), 17–21.
- 10 Graf, L. (2013). The hybridization of vocational training and higher education in Austria, Germany, and Switzerland. Verlag Barbara Budrich.
- 11 Meyer, T., & Sacchi, S. (2020). Wieviel Schule braucht die Berufsbildung? Eintrittsdeterminanten und Wirkungen von Berufslehren mit geringem schulischen Anteil. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 72 (1), 105–134.
- 12 Gonon, P. (2016). Zur Dynamik und Typologie von Berufsbildungssystemen: Eine internationale Perspektive. *Zeitschrift für Pädagogik*, 62 (3), 307–322.
- 13 Kriesi, I., & Leemann, R. J. (2020). Tertiarisierungsdruck – Herausforderungen für das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt und das einzelne Individuum. hg. von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. *swiss academies communications*, 15(6).
- 14 Wunsch, C., Buchmann, M., & Wedel, S. (2014). Arbeits- und Fachkräftebedarf der Schweiz bis 2060. Basel: Abteilung Arbeitsmarktökonomie, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Basel.
- 15 OECD (2010). Learning for Jobs. Synthesis Report of the OECD Reviews of Vocational Education and Training. Paris: OECD.
- 16 Eurostat (2022). Education and Training Statistics. <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
- 17 Cedefop (2022). Key indicators on VET. <https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/key-indicators-on-vet>.
- 18 Rustico, L., David, R., & Ranieri, A. (2020). ‘Apprenticeship’ in the Italian approach to the dual system. *Transfer: European Review of Labour and Research*, 26(1), 91–103.
- 19 Cedefop (2020). Vocational education and training in Europe, 1995–2035. Scenarios for European vocational education and training in the 21st century. Cedefop reference series Nr. 114. Luxembourg.
- 20 Graf, L. (2021). How country size matters for institutional change: comparing skill formation policies in Germany and Switzerland. *Comparative Education*, 57(4), 474–495.
- 21 Elsholz, U., & Neu, A. (2019). Akademisierung der Arbeitswelt – das Ende der Beruflichkeit? *AIS-Studien*, 12(1), 6–18.
- 22 Frommberger, D. (2019). Wege zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung. Ein internationaler Vergleich. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- 23 Hippach-Schneider, U. (2018). Tertiäre Bildung von morgen – ein deutsch-schweizerischer Vergleich. *BWP*, (6), 32–34.
- 24 Graf, L. (2016). The rise of work-based academic education in Austria, Germany and Switzerland. *Journal of Vocational Education & Training*, 68(1), 1–16.
- 25 Statistisches Bundesamt (2020). Integrierte Ausbildungsberichterstattung (Sonderauswertung, eigene Berechnungen). Wiesbaden.
- 26 UFS (2020). Statistica dei diplomati. Neuchâtel.
- 27 UFS (2020). Statistica della formazione professionale di base. Neuenburg.
- 28 UFS (2020). Statistica degli allievi e degli studenti. Neuchâtel.
- 29 UFS (2020). Studenti ed esami delle scuole universitarie (SHIS-studex). Neuchâtel.
- 30 Hemkes, B., & Hofmann, S. (2021). Berufsbildung im dualen Studium. Beispiele aus der Praxis. Berufsbildung in der Praxis. Bonn: BIBB.
- 31 Euler, D. (2022). New kid on the block. Formation professionnelle intégrante des études supérieures à la Berufliche Hochschule Hamburg (BHH). Transfert, Formation professionnelle dans la recherche et la pratique (2/2022), SRFP, Société suisse pour la recherche appliquée en matière de formation professionnelle.
- 32 SEFRI (2019). SEFRI News. Nr. 5. Berne: SEFRI.
- 33 Statistisches Bundesamt (2020). Berufliche Bildung. Fachserie 11, Reihe 3 (Sonderauswertung, eigene Berechnungen). Wiesbaden.
- 34 Statistisches Bundesamt (2020). Berufliche Schulen. Fachserie 11, Reihe 2 (Sonderauswertung, eigene Berechnungen). Wiesbaden.
- 35 Statistisches Bundesamt (2020). Prüfungen an Hochschulen. Fachserie 11 Reihe 4.2 (Sonderauswertung). Wiesbaden.
- 36 BIBB (2021). Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2021. Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung.
- 37 Bund & Länder (2008). Aufstieg durch Bildung: Die Qualifizierungsinitiative für Deutschland. <https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/2008-10-22-Qualifizierungsinitiative.pdf>.
- 38 Hafner, S., Esposito, R. S., & Leemann, R. J. (2022). Transition to Long-Term Baccalaureate School in Switzerland: Governance, Tensions, and Justifications. *Education Sciences*, 12(2), 93.
- 39 CSRE (2018). Rapporto sul sistema educativo svizzero 2018. Aarau: Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa.
- 40 Wettstein, E., Schmid, E., & Gonon, P. (2014). Berufsbildung in der Schweiz. Formen, Strukturen, Akteure. Bern: hep Verlag.
- 41 Gehret, A., Aepli, M., & Schweri, J. (2019). Formazione in apprendistato: quali benefici per le aziende? Risultati dal quarto rilevamento sui costi – benefici. Lugano: Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFPF.

- 42 Eckelt, M., Mohr, S., & Gerhards, Christian, Burkard, Claudia (2000). Rückgang der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung. Gründe und Unterstützungsmaßnahmen mit Fokus auf Kleinbetriebe. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, Bertelsmann Stiftung.
- 43 Muehleemann, S., Pfeifer, H., & Wittek, B. H. (2020). The effect of business cycle expectations on the German apprenticeship market: estimating the impact of Covid-19. *Empirical research in vocational education and training*, 12(8), 1–30.
- 44 SEFRI (2022). Barometro della transizione. <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/formazione-professionale-di-base/barometro-della-transizione.html>.
- 45 Rauner, F. (2009). Steuerung der beruflichen Bildung im internationalen Vergleich. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- 46 Engelke, J., & Müller, U. (2017). Erfolgsgeheimnisse privater Hochschulen. Wie Hochschulen atypische Studierende gewinnen und neue Zielgruppen erschließen können. Gütersloh: Centrum für Hochschulentwicklung.
- 47 Thelen, K., & Busemeyer, M. R. (2012). Institutional Change in German Vocational Training: From Collectivism towards Segmentalism. In: M. Busemeyer & C. Trampusch (ed.), *The Political Economy of Collective Skill Formation*, (3–38). Oxford, New York: Oxford University Press.
- 48 OFS (2021). Indicateurs de la formation. Taux de certification du degré secondaire II - Données de l'indicateur. Moyennes trisannuelles. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsindikatoren/themen/bildungserfolg/abschlussquote-sekii.assetdetail.19305675.html>.
- 49 Wettstein, E., & Gonon, P. (2009). Die Entwicklung der Berufsbildung im Rahmen der gewerblichen Frage. In: E. Wettstein & P. Gonon (ed.), *Berufsbildung in der Schweiz*, (65–85). Bern: hep Verlag.
- 50 Bonoli, L. (2012). La naissance de la formation professionnelle en Suisse: entre compétences techniques et éducation morale. *Education permanente - Revue de formation continue*, (1), 209–221.
- 51 Späni, M. (2008). Der Bund und die Berufsbildung – von der «verfassungswidrigen Praxis» zum kooperativen Monopol. In: L. Criblez (ed.), *Bildungsraum Schweiz: historische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen*, (183–218). Bern: Haupt. [Wörtliches Zitat auf S.195]
- 52 Gonon, P. (2018). L'expansion de la formation professionnelle : le cadre législatif au centre des réformes de la formation professionnelle. In: L. Bonoli; J.-L. Berger & N. Lamara (ed.), *Enjeux de la formation professionnelle en Suisse. Le «modèle» suisse sous la loupe*, (33–52). Zürich, Genf: Seismo.
- 53 SEFRI (2020). La formazione professionale in Svizzera. Fatti e cifre. 2020. Bern.
- 54 Bonoli, L., & Vorpe, J. (2022). Swiss VET between National Framework and Cantonal Autonomy: A Historical Perspective. *Education Sciences*, 12(114), 1–19.
- 55 Gonon, P., & Freidorfer-Kabashi, L. (2022). Education and Training Regimes within the Swiss Vocational Education and Training System. A Comparison of the Cantons of Geneva, Ticino, and Zurich in the Context of Educational Expansion. *Education Sciences*, 12(20).
- 56 Criblez, L. (2001). Bildungsexpansion durch Systemdifferenzierung – am Beispiel der Sekundarstufe II in den 1960er- und 1970er-Jahren. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 23(1), 95–118.
- 57 Aepli, M., Kuhn, A., & Schweri, J. (2022). La Suisse alémanique se fie davantage aux entreprises que la Suisse romande. Transfert, Formation professionnelle dans la recherche et la pratique, Édition 1/2022. SRFP, Société suisse pour la recherche appliquée en matière de formation professionnelle.
- 58 Gonon, P. (2002). Berufsbildung zwischen Beruf und Allgemeinbildung. In: P. Gonon & S. Stolz (ed.), *Arbeit, Beruf und Bildung*. Bern: hep Verlag.
- 59 Scharnhorst, U., & Kaiser, H. (2018). Competenze transversali per un futuro digitale incerto? In: J. Schweri; I. Trede & I. Dauner (ed.), *Digitalizzazione e formazione professionale. Sfide e modalità del futuro. OBS IUFPF Rapporto sulle tendenze 3*, (9–12). Zollikofen: Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFPF.
- 60 European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (2019). Key competences for lifelong learning. Publications Office of the European Union.
- 61 Grønning, M., Kriesi, I., & Sacchi, S. (2018). Institutional Dimensions of Swiss Vocational Education and Training: Measures of Standardisation, Differentiation and Vocational Specificity in Swiss Upper Secondary Vocational Education and Training. Zollikofen: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung.
- 62 BFS (2022). Berufsmaturitätsabschlüsse nach Richtung und Beruf 2000–2020. Neuchâtel.
- 63 Goetze, W. (2013). Schulische Anforderungsprofile für die berufliche Grundbildung – Informationsbulletin. https://www.bildungsfragen.ch/index.cfm?action=act_getfile&doc_id=100020.
- 64 Sander, F., & Kriesi, I. (2021). Transitions to Professional Education in Switzerland: The Influence of Institutional Characteristics of the Swiss VET System. *Swiss Journal of Sociology*, 47(2), 307–334.
- 65 European Commission (2022). European Alliance for Apprenticeships. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147>.
- 66 Hanushek, E. A., Schwerdt, G., Woessmann, L., & Zhang, L. (2017). General Education, Vocational Education, and Labor-Market Outcomes over the Lifecycle. *Journal of Human Resources*, 52(1), 48–87.
- 67 Chuan, A., & Ibsen, C. L. (2022). Skills for the Future? A Life Cycle Perspective on Systems of Vocational Education and Training. *ILR Review*, 75(3), 638–664.
- 68 Korber, M., & Oesch, D. (2019). Vocational versus general education: Employment and earnings over the life course in Switzerland. *Advances in Life Course Research*, 40(2), 1–13.
- 69 Schweri, J., Eymann, A., & Aepli, M. (2020). Horizontal mismatch and vocational education. *Applied Economics*, 52(32), 3464–3478.
- 70 Aepli, M., Kuhn, A., & Schweri, J. (2021). Il valore delle formazioni sul mercato del lavoro svizzero no 31). Bern: Segreteria di Stato dell'economia SECO.
- 71 UFS (2022). Ottenimento di un titolo di livello secondario II da parte dei giovani che hanno compiuto 15 anni nel 2010. Neuchâtel.
- 72 Trede, I., Hänni, M., Leumann, S., Neumann, J., Gehret, A., Schweri, J., & Kriesi, I. (2020). Maturità Professionale. Percorsi Formativi, Sfide e potenzialità. Zollikofen: Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFPF.
- 73 Windelband, L. (2021). Eine neue Form der Prozessorientierung in der beruflichen Bildung im Zeitalter der Digitalisierung. In: Kohl, M., Diettrich, A., Fasshauer, U. (ed.), «Neue Normalität» betrieblichen Lernens gestalten. Bonn: AGBFN/BIBB.
- 74 Spöttl, G., Gorltd, C., Windelband, L., Grantz, T., & Richter, T. (2016). Industrie 4.0 – Auswirkungen auf Aus- und Weiterbildung in der M+E Industrie. München: bayme vbm.

OSSERVAZIONI

- i Cfr. Tagesanzeiger del 10.3.2017; <https://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/ich-plaedierte-fuer-eine-matura-fuer-alle/story/21514215>, 29.3.2022.
- ii <https://www.zentralplus.ch/wirtschaft/luzernergewerbeverband-fordertieferegymiquote2219381/>, 29.3.2022
- iii Kapitel 2 beruht auf der folgenden Arbeit: Dionisius, R., Illiger, A., Kriesi, I., Neumann, J., Müller, & M. (2022): «Der Trend zu höheren Bildungsabschlüssen in Deutschland und der Schweiz – Erklärungsansätze für die unterschiedlichen Entwicklungen der Bildungsabschlüsse auf der Sekundarstufe II und im Tertiärbereich.» working paper, Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB und Eidg. Hochschule für Berufsbildung EHB.
- iv I dati relativi alla Germania differiscono dai risultati presentati nel capitolo 1: (a) la definizione di formazione duale varia a seconda della fonte dei dati. Le statistiche comparative internazionali definiscono un programma come «duale» se almeno il 25% della formazione si svolge nella pratica. I dati nazionali sulla Germania utilizzati nel capitolo 2, invece, classificano la formazione come duale se si svolge in parallelo in due luoghi di apprendimento, ovvero nelle aziende e nelle scuole professionali a tempo parziale. (b) nelle figure 1 e 2 rappresentiamo le persone in formazione, mentre i calcoli del capitolo 2 si basano sui diplomi.
- v Cfr. Gonon & Bonoli 2021 per una presentazione degli stessi dati.¹ I dati sul liceo e sulle altre scuole tra il 1940 e il 1990 provengono da statistiche cantonali, talvolta difficili da confrontare. Nel caso del Canton Zurigo, inoltre, non esistono dati centralizzati sulle scuole professionali a tempo pieno nel settore artigianale. Tuttavia, stimiamo che rappresentino meno dell'1% del gruppo di età.
<https://sgab-srfp.ch/fr/une-barriere-de-rosti-ou-de-polenta-dans-notre-systeme-de-formation/>
- vi I dati disponibili non permettono di esaminare la quota di maturità professionali per i singoli indirizzi.

ABBREVIAZIONI

ASP	Alta scuola pedagogica
CFP	Certificato federale di formazione pratica
FG	formazione generale
FP	formazione professionali?
FPS	Formazione professionale superiore
MP1	Maturità professionale durante la formazione professionale di base
MP2	Maturità professionale dopo aver concluso una formazione professionale di base
SPTP	scuole professionali a tempo pieno
SUP	Scuola universitaria professionale
UFS	Ufficio federale di statistica
Uni	Università

Scuola universitaria federale
per la formazione professionale SUFFP
Via Besso 84/86
CH-6900 Lugano Massagno
+41 58 458 25 77
info@suffp.swiss
www.suffp.swiss

Riferimenti bibliografici consigliati: Kriesi, I.,
Bonoli, L., Grønning, M., Hänni, M., Neumann, J.
& Schweri, J. (2022). La formazione professionale
a livello internazionale e in Svizzera – Tensioni,
Sfide, Sviluppi, Potenzialità.
OBS SUFFP Rapporto sulle tendenze 5. Zollikofen:
Scuola universitaria federale per la formazione
professionale SUFFP.